

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

*Departement 2: Pädagogisch-therapeutische Berufe
Studiengang Psychomotoriktherapie*

Bachelor-Arbeit

Grafomotorik einmal anders

Eine lustvolle Ideensammlung für die Psychomotoriktherapie

Eingereicht von

Janine Morf
Annie Mumford

am

5. Februar 2014

Begleitung

Beatrice Uehli

1. Abstract

Im Alltag als Psychomotoriktherapeutinnen treffen wir häufig Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten an, welche wenig Motivation für die Arbeit am Tisch mit Stift und Blatt mitbringen. In dieser Arbeit wurde untersucht, ob es möglich ist, Kindern über ein neues Medium einen anderen Zugang zur Grafomotorik zu bieten. Dies im Rahmen einer theoretisch fundierten Ideensammlung, welche auf dem Einsatz von sinnesanregenden Lebensmitteln basiert. Durch die Aufarbeitung von Lern- und Motivationstheorien, therapeutischen Haltungen, sowie die Abstützung auf das Grafomotorische Komplexbild und den Lehrplan des Kantons Zürich, sind 18 Übungen entstanden, welche deutlich machen, dass dies möglich ist. Offen bleibt die Evaluation der Wirksamkeit der Übungen in der Praxis.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Abstract.....	2
2. Inhaltsverzeichnis.....	3
3. Vorwort.....	4
4. Einleitung.....	5
4.1. Ausgangslage und Problemstellung.....	5
4.2. Fragestellung.....	6
4.3. Vorgehen.....	6
5. Theoretische Grundlagen.....	7
5.1. Grafomotorik.....	7
5.1.1. Definition Grafomotorik.....	7
5.1.2. Ziele der Grafomotorik.....	8
5.1.3. Anforderungen des Lehrplans Zürich.....	8
5.1.4. Basiskompetenzen im Kindergarten.....	9
5.1.5. Basiskompetenzen für die Unterstufe.....	9
5.2 Grafomotorisches Komplexbild.....	10
5.2.1. Kompetenzen.....	11
5.3. Lernen.....	13
5.3.1 Multimodales Lernen und die Bedeutung von Lebensmitteln.....	15
5.3.2. Aufmerksamkeit.....	16
5.3.3. Üben.....	16
5.4. Motivation.....	17
5.5. Die Rolle der Psychomotoriktherapeutin.....	20
5.5.1. Der lösungsorientierte Ansatz.....	20
5.5.2. Der kindzentrierte Ansatz.....	23
5.5.3. Die fünf psychotherapeutischen Wirkfaktoren nach Klaus Grawe.....	24
5.5.4. Weitere wichtige Punkte im Bezug auf das Therapeutenverhalten.....	25
5.5.5. Fazit.....	25
5.6. Psychomotoriktherapie im Vergleich zur Ergotherapie.....	26
6. Ergebnisse.....	28
6.1. Ideensammlung.....	28
Dimensionentabelle mit Förderschwerpunkten der Übungen.....	29
6.1.2. Übungen.....	31
7. Diskussion.....	52
7.1. Beantwortung der Fragestellung.....	52
7.2. Weiterführende Gedanken.....	53
7.3. Grundlegende Aussagen zur Ideensammlung.....	53
7.4. Alltagstransfer der Ideensammlung.....	54
7.5. Hindernisse während des Prozesses.....	55
7.6. Offene Fragen / Probleme.....	55
7.7. Ausblick.....	55
8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	56
9. Literaturverzeichnis.....	57
10. Anhang.....	60
10.1. Grafomotorisches Komplexbild (GMK) von Seiffert & Wendler (1995).....	60

3. Vorwort

Diese Arbeit richtet sich an alle Psychomotoriktherapeutinnen, welche grafomotorische Förderungen durch einen anderen Zugang erleben möchten. Die Arbeit mit Lebensmitteln ist anregend und inspirierend und kann Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten motivieren, ihre Probleme anzugehen.

Diese Arbeit ist im Rahmen unserer Bachelor-Arbeit entstanden und hat uns selbst begeistert.

Gerne möchten wir uns bei Beatrice Uehli für ihr Vertrauen in uns und unsere Arbeit danken. Sie hat es uns ermöglicht, uns in dieses neue Gebiet zu vertiefen. Ein weiterer Dank geht an Marianne Morf, für das Gegenlesen unserer Arbeit.

An dieser Stelle soll auch noch darauf hingewiesen werden, dass in der ganzen Arbeit von Psychomotoriktherapeutinnen die Rede sein wird, wobei auch alle Psychomotoriktherapeuten mitgemeint sind. Bei weiteren geschlechter-unneutralen Formulierungen, sind stets beide Geschlechter gemeint. Aus Gründen der Leserfreundlichkeit wird aber immer nur Eines genannt.

4. Einleitung

4.1. Ausgangslage und Problemstellung

In der Praxis haben wir festgestellt, dass Kinder, die mit Auffälligkeiten beim Grafomotorischen Komplexbild und wegen den Förderschwerpunkten Fein- und Grafomotorik die Psychomotoriktherapie besuchen, oftmals wenig Motivation und Ausdauer für die Arbeit am Tisch mit Blatt und Stift mitbringen. Zwar sind viele Ideensammlungen und Arbeitsblätter vorhanden, jedoch bringen die Kinder nicht immer genügend intrinsische Motivation mit. Oft fehlt ihnen der Ausblick auf ein tolles Endprodukt oder der alltagsnahe Sinn der Übung. In solchen Fällen erscheint es uns wichtig, den Kindern den Zugang zur Grafomotorik über ein völlig anderes Medium zu ermöglichen. Dieses soll noch nicht mit negativen, schulähnlichen Vorerfahrungen im grafomotorischen Bereich verknüpft sein. Ein solches Medium haben wir in der Arbeit mit Lebensmitteln gefunden. Diese sind günstig und in jedem Haushalt vorhanden, kommen in manchen Schulen aber nur wenig zur Anwendung.

Unser Endprodukt soll eine Sammlung von Übungen sein, welche alle auf dem Medium Lebensmittel aufbauen. Durch eine angemessene Unterstützung und Begleitung, wird das Kind bessere Lernerfolge zeigen.

Auf der Basis der Auswertungsdimensionen des Grafomotorischen Komplexbildes und durch den Umgang mit dem neuen Medium, gestalten wir ein spielerisches, lust- und handlungsorientiertes sowie auch alltagsbezogenes und systemisches Angebot, welches mit verschiedenen Materialien eine Lern- und Motivationsbrücke zwischen grafomotorischer Förderung in der Psychomotoriktherapie und den im Schulalltag geforderten Fähigkeiten schafft. Dies mit Hilfe einer Ideensammlung mit Bildern, Anleitung, Material- und Zutatenliste, Tipps und Variationen zur grafomotorischen Förderung mit Lebensmitteln.

Mit Kindern zu kochen, kann für beide Seiten eine sehr intensive Erfahrung sein. ... hier besteht eine enge Verbindung zwischen der sinnlichen und psychodynamischen Erfahrung des gemeinsamen Kochens als sich nähren und genährt werden und der Freude an dem Produkt, das man sich im wahrsten Sinne des Wortes einverleiben kann. (Weinberger, 2013, S. 169)

4.2. Fragestellung

Aufgrund der in der Einleitung genannten Punkte, hat sich für uns folgende Fragestellung ergeben:

- **Ist es möglich eine theoretisch fundierte Ideensammlung zum Thema grafomotorische Förderung mit Lebensmitteln zu kreieren, welche sich auf die Auswertungsdimensionen des Grafomotorischen Komplexbildes bezieht?**

Damit diese Fragestellung beantwortet werden kann, müssen auch Antworten auf folgende Fragen gefunden werden:

- Ist der Einsatz von Lebensmitteln in der Psychomotoriktherapie sinnvoll?
- Können Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten durch den Einsatz von Lebensmitteln besser motiviert werden ihre Probleme anzugehen?
- Welcher Unterschied besteht zwischen einer Begleitung durch eine Psychomotoriktherapeutin im Vergleich zur Begleitung durch Alltagspersonen oder Ergotherapeuten?

4.3. Vorgehen

Um diese Fragen zu beantworten, beziehen wir uns auf ausgewählte Literatur. Für das Grundverständnis unserer Arbeit, wird zuerst der Begriff Grafomotorik erläutert. Wie lautet die Definition, welche Kompetenzen beinhaltet er und wie lauten die Anforderungen des Lehrplans des Kantons Zürich. Mit diesem Hintergrundwissen wird daraufhin auf das Grafomotorische Komplexbild eingegangen, welches die Grundlage dieser Arbeit darstellt. Da diese Arbeit als Instrument für Psychomotoriktherapeutinnen bestimmt ist, welche bereits über Hintergrundwissen zu diesem Thema verfügen, wird nicht in allen Details auf dieses diagnostische Verfahren eingegangen.

In nachfolgenden Kapiteln wird genauer darauf eingegangen, wie Kinder lernen und was sie dabei motiviert. Ebenfalls wird die Bedeutung von Lebensmitteln erläutert. In einem weiteren Kapitel wird die Rolle der Psychomotoriktherapeutin und der Psychomotorik im Vergleich zur Ergotherapie aufgegriffen.

Anhand dieses theoretischen Rahmens, werden anschliessend Übungen für die Ideensammlung erarbeitet. Durch Inspiration aus Kochbüchern und dem Internet, werden geeignete Übungen zusammengetragen, abgeändert, angepasst und ausprobiert. Dabei wird Wert auf einfach erhältliche und günstige Materialien gelegt.

Können anhand der aufgearbeiteten Theorie eine Ideensammlung hergestellt und die unter 4.2. genannten Fragen zufriedenstellend beantwortet werden, lässt sich unsere Fragestellung mit ja beantworten.

5. Theoretische Grundlagen

5.1. Grafomotorik

Ein wichtiger Teilbereich im Gebiet der Psychomotoriktherapie ist unter anderem die Förderung der grafomotorischen Kompetenzen der Kinder im Vorschul-, Einschulungs- und Unterstufenalter. Vetter, Amft, Sammann und Kranz (2010) beschreiben dass das „... beherrschen der Schrift als Kulturtechnik ... eine zentrale Voraussetzung für schulisches Lernen ... [bildet, Anm. d. Verf.] und damit ein wichtiger Baustein eines gelingenden Starts in der Schule“ (S. 15).

Was versteht man denn überhaupt unter dem Begriff Grafomotorik? Wo liegen die Schwerpunkte der Förderung? Um aufzuzeigen, auf welchem Verständnis diese Arbeit aufbaut, werden nachfolgend mit Hilfe von Begriffserklärungen aus bekannter Literatur obige Fragen beantwortet.

5.1.1. Definition Grafomotorik

Es gibt grundsätzlich eine Vielzahl Definitionen von Grafomotorik. Jede variiert aber in unterschiedlichem Masse in ihrer Ausführlichkeit und Detailliertheit, abhängig vom jeweiligen Wissenschaftler oder Praktiker. In unserer Arbeit begrenzen wir uns auf zwei Beispiele, welche ein umfassendes Grundverständnis des Begriffs vermitteln. Eine Definition beschreibt die Grafomotorik als „die Anteile der Psychomotorik eines Menschen..., deren Zusammenspiel innerhalb der Person-Umwelt-Interaktion den Schriftspracherwerb ermöglicht“ (Wendler, 2001, S. 153). In einer weiteren, etwas inhalts-orientierteren Definition von Seiffert und Wendler (1994), erfahren wir mehr vom Verständnis der Grafomotorik als ein Ineinandergreifen von verschiedenen Bewegungs- und Wahrnehmungsprozessen: Mehrdimensionale Entwicklungsvoraussetzungen bilden die Grundlage der psychomotorisch komplexen Lese- und Schreibhandlung (vgl. S. 86). Besonders im Schreiblernprozess spielen sämtliche Anteile der Gesamtmotorik eine bedeutsame Rolle, welche die Geschwindigkeit und die Schreibausdauer zum Ziel hat (vgl. ebd. S.1). Zum Beispiel gehören Optimierungsprozesse der feinmotorischen Bewegungsabläufe, Aspekte der Raumgestaltung, die Figur-Grund-Wahrnehmung und die Formgebung zu den wichtigen Einflussfaktoren. Ebenfalls lassen sich die Einhaltung der Schreibrichtung, die Sprechbildung sowie die psycho-emotionale Situation des Kindes zu den Voraussetzungen zählen, welche den Schreiblernprozess ermöglichen (vgl. ebd.). Erst wenn diese Bereiche der Motorik und Wahrnehmung vom Kind integriert wurden, während der Entwicklung, wird der Weg zum gerichteten Strich und zur Schrift ermöglicht (vgl. Psychomotorik Dienst, 2004, S. 2).

Zusammengefasst stellt die Grafomotorik einen komplexen Lernprozess dar, welcher den Schriftspracherwerb zum Ziel hat. Der Erwerb dieser Kulturtechnik beruht auf der Beherrschung sämtlicher elementarer Entwicklungsvoraussetzungen im Bereich der Motorik, der Wahrnehmung und der Kognition. Diese werden von vielen Prozessen im Laufe der kindlichen Entwicklung beeinflusst. Sowohl die motorische als auch die psycho-emotionale Situation des

Kindes können den Schreiblernprozess beeinflussen, begünstigen oder auch erschweren. Ein umfassendes Verständnis des Zusammenspiels der Person-Umwelt-Interaktion ist unerlässlich in der Arbeit mit Kindern, welche grafomotorische Schwierigkeiten zeigen. In der Einleitung des Lehrmittels *Unterwegs zur persönlichen Handschrift* beginnen Jurt Betschart, Hurschler Lichtensteiner und Henseler Lüthi (2011) mit einer Diskussion über das Erlernen der persönlichen Handschrift. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Üben und Beherrschen von grossräumigen grobmotorischen Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Skifahren und der Fortbewegung der Hand über ein weisses Blatt. Die Autoren beschreiben dies folgendermassen: „Beide Tätigkeiten sind durch Bewegungslernen zu erwerben...“ sie seien also nicht „...im Menschen angelegt“ ... Beide brauchen „Übung und Anleitung“ (Jurt Betschart et. al., 2011, S. 4). Der Erwerb dieses Kommunikationsmittels, sowie die Förderung bei damit verbundenen Schwierigkeiten, sollte also durch mehrdimensionale Unterstützungsangebote begleitet werden. Diese sollten sich an möglichst vielen der unter 5.2.1. genannten Basiskompetenzen für den Schriftspracherwerb orientieren. „Für die Unterstützung der Entwicklungsschritte vor dem eigentlichen Buchstabenerwerb, soll jedoch mehrheitlich mit anderen Unterrichtsmaterialien gearbeitet werden [zum Beispiel könnte hier, anstelle von Blatt und Stift mit Lebensmitteln gearbeitet werden, Anm. d. Verf.]. In der konkreten Arbeit mit Kindern müssen breite Zugänge für die fein- und grafomotorische Förderung geschaffen werden...“ (ebd. S. 7). Erkennbar ist hier der mehrdimensionale Förderaspekt zum Thema Grafomotorik. Es gibt viele Möglichkeiten und Medien in denen man grafomotorische Übungen integrieren und damit die Basiskompetenzen der Schrift fördern kann. Die Schulung dieser Kompetenzen beginnt lange vor der Einschulung und hat bis zur vollständigen Automatisierung der Buchstaben eine zentrale Rolle im Schulalltag.

5.1.2. Ziele der Grafomotorik

In der interdisziplinären Zusammenarbeit ist es von grosser Bedeutung, dass Lehrer und Therapeutinnen sich an denselben Lernzielen orientieren. Dies, um den Kindern einen alters- und niveauangemessenen Inhalt zu vermitteln und ihnen bei allfälligen Schwierigkeiten die nötige Unterstützung anzubieten. Brügelmann (1984) erklärt, dass „Aufgaben, die nicht auf den Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt waren [im Rahmen eines Tests, Anm. d. Verf.], von ihnen nicht 'angenommen', d.h. sinnvoll bearbeitet worden sind. Lernfortschritte zeigten sich nur in Bereichen, die der jeweiligen Entwicklungsstufe unmittelbar zugeordnet waren“ (ebd. S. 83).

Auch für die Grafomotorik und den Schriftspracherwerb gibt es Grobziele im Lehrplan der Schule. Diese gelten als Bausteine auf dem Weg zu einer guten Schrift-Kompetenz (vgl. Jurt Betschart et. al., 2011, S. 6).

5.1.3. Anforderungen des Lehrplans Zürich

In der Lehrplanbroschüre der Bildungsdirektion des Kantons Zürich werden Basiskompetenzen von den verschiedenen Bildungsbereichen jeder Stufe (Kindergartenstufe, Unterstufe, Mittelstufe etc.) aufgezeigt. „Die Grobziele sollen in der Regel in etwa $\frac{3}{4}$ der effektiven Unterrichtszeit erreicht werden können“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 23).

Die Grobziele sind Anhaltspunkte, an denen man sich im Schulalltag orientiert. Sie helfen Pädagogen dabei 1/3 des Unterrichtsinhalts persönlich zu gestalten, Jahresziele zu setzen, den individuellen Entwicklungs- und Lernstand des Kindes einzuschätzen und dadurch auch allfällige Fördermassnahmen einzuleiten.

Nachfolgend werden die Basiskompetenzen des Bildungsbereichs Kommunikation, Sprache und Medien erläutert. Es wird nur auf diese Bereiche eingegangen, da sie für unsere Fragestellung und das Thema Grafomotorik relevant sind. Zusätzlich wird absichtlich nur aus den Bildungsbereichen zitiert, welche die Stufen und Altersgruppen fünf bis acht betreffen und sich auf das Grafomotorische Komplexbild beziehen: also aus der Kindergartenstufe bis zur Unterstufe (vgl. ebd.).

5.1.4. Basiskompetenzen im Kindergarten

Auf der Kindergartenstufe werden der Unterkategorie Sprache unter Punkt 14 folgende Basiskompetenzen zugeordnet: „Das Kind versteht, dass Symbole, Zeichen und Piktogramme aus seinem Alltag eine Bedeutung haben. [Und eine weitere lautet:., Anm. d. Verf.] Das Kind erkennt Geschriebenes und weiss um die Funktion der Schrift. Es kann seinen Namen erkennen und schreiben“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S.26). Zur Unterkategorie Medien wird u.a. die Basiskompetenz vom Kind verlangt, dass es die „... Medien seines Alltags sachgerecht nutzen [kann, Anm. d. Verf.] [und es, Anm. d. Verf.] „... die Behandlung und Bedienung der entsprechenden Geräte und Materialien [kennt, Anm. d. Verf.]“ (ebd.).

Zusätzlich werden in der Unterkategorie Feinmotorik diese Basiskompetenzen genannt: „Das Kind kann verschiedene Werkzeuge wie Schere, Farbstifte usw. zweckmässig führen und den Druck beim Pinzettengriff oder im Umgang mit Leim- oder Farbtuben angemessen dosieren“ und „Das Kind kann mit verschiedenen Schreibmaterialien gezielt und kontrolliert umgehen (zielen, stoppen)“ (ebd. S.35).

5.1.5. Basiskompetenzen für die Unterstufe

„Schreiben lernen ist ein Hauptanliegen des Unterrichts an der Unterstufe. Auch beim Schreiben lernen führen verschiedene Methoden zum Ziel. Wichtig ist, dass das spontane, vom Kind ausgehende Schreiben von Anfang an gefördert wird, und dass das Kind langsam und individuell angepasst in die schriftsprachlichen Normen hineinwachsen kann“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S.120).

Für die Unterstufe wird nachfolgend der Unterrichtsbereich Schrift und grafische Gestaltung beschrieben:

Schreiben ist eine grundlegende Kulturtechnik. Die Schrift ermöglicht, Erlebtes, Gefühletes und Gedachtes festzuhalten, sei es für sich selbst oder für andere. In der Handschrift drücken sich Individualität und Persönlichkeit aus. Der Erscheinungsform von Schriftstücken kommt grosse Bedeutung zu. Die Volksschule hat deshalb den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, flussend und leserlich zu schreiben und ihre Schriftstücke ansprechend zu gestalten. Im Unterricht werden günstige Bewegungsabläufe geübt, Schrift- und Gestaltungsnormen beachtet und die Entwicklung einer persönlichen Handschrift unterstützt. Schreiben und insbesondere Schreibenlernen stehen in engem Zusammenhang mit Sprache. Ziele aus 'Schrift und grafische Gestaltung' werden deshalb

im gesamten Unterricht, wo Sprache geschrieben wird, angestrebt. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 109)

Genauere Angaben der Unterrichtsplanung beinhalten Elemente wie Bewegungsabläufe und Schriftelemente zu erfassen, lernen zusammenhängend mehrere Buchstaben bis ganze Wörter schreiben zu können, auf gute Körper- und lockere Hand- und Fingerhaltung zu achten, sowie die Beherrschung von Gross- und Kleinbuchstaben und Ziffern der Steinschrift und einer verbundenen Schulschrift (vgl. ebd. S. 161). Weiter wird auf dieser Stufe verlangt, Papierflächen nach Anleitung und Vorlage einteilen und füllen zu können und mit verschiedenen Schreibgeräten wie Finger, Pinsel, Kreide, Faserschreiber Bleistift und Füllfeder schreiben zu können (vgl. ebd. S. 162).

Solche Grobziele, wie im Bereich des Schriftspracherwerbs, können mit Hilfe von normierten Tests und in der Anwendung von diversen diagnostischen Unterlagen festgelegt werden. Die Grobziele sollten auf die angeforderten Basiskompetenzen der jeweiligen Fähigkeiten aufbauen, diese beobachtbar oder messbar darstellen und damit überprüfbar machen.

In unserer Arbeit zum Thema der grafomotorischen Förderung beziehen wir uns auf das diagnostische Mittel des Grafomotorischen Komplexbildes von Seiffert und Wendel (1995). Dieses Inventar wird im Rahmen der Eingangsdagnostik als Ausgangspunkt der grafomotorischen Diagnostik eingesetzt. Im nachfolgenden Abschnitt wird näher darauf eingegangen. Der grafomotorische Zugang über Lebensmittel soll sich auf normierte Verfahren stützen und dadurch den Psychomotoriktherapeutinnen einen zuverlässigen Übungsschatz bieten.

5.2 Grafomotorisches Komplexbild

Unsere Erfahrungen als Psychomotoriktherapeutinnen zeigen, dass sich Lehrpersonen oft in der Situation befinden, nicht genau zu wissen, ob die grafomotorischen Auffälligkeiten für ein Kind ein Problem darstellen, ob sich ein Leidensdruck entwickeln könnte, oder einer bereits besteht. Mit Hilfe unseres Wissens in diesem Bereich kann gemeinsam eine Förderbedürftigkeit abgeklärt werden. Dazu können wir auf diagnostische Verfahren zurückgreifen.

Mit diagnostischen Mitteln können für ein Kind mit Schwierigkeiten in gewissen Bereichen seiner Motorik, Wahrnehmung, Kognition oder psycho-emotionalen Situation, angemessene Unterstützungs- und Förderangebote gesammelt und zur Verfügung gestellt werden. Somit wird das Kind dabei unterstützt, seine Entwicklungsschritte erfolgreich zu durchlaufen oder diese nachzuholen. Ein Beispiel eines solchen diagnostischen Materials für die Analyse ist das Grafomotorische Komplexbild von Seiffert und Wendler (1995).

Das Grafomotorische Komplexbild bietet eine niederschwellige, einerseits auch ressourcenorientierte Grobeinschätzung (auch Screening genannt), des grafomotorischen Entwicklungsstandes eines Kindes im Alter von fünf bis acht Jahren (vgl. Häusler, 2011, S. 2-4). Mit diesem Verfahren kann der Testende herausfinden, was das Kind im grafomotorischen Bereich gut kann und was ihm Mühe bereitet (vgl. Seiffert und Wendler, 1995). Als Resultat auf dem Blatt des

Grafomotorischen Komplexbild-Verfahrens sind folgende Themenbereiche sichtbar:

Grafomotorische Grundformen / Grundelemente der Schrift: Formwiedergabe von Punkten, Strichen, Bögen, Kreisen. Gestaltanordnung von Grundelementen: Raumlage eines Elements (Bsp. Drachenschwanz, Sonnenstrahlen) und räumliche Beziehung von Elementen zueinander (Bsp. Anordnung der Seifenblasen). Komplexe grafomotorische Muster: Räumliche Beziehungen von Elementen, die sich berühren oder überkreuzen und integrativ zusammengesetzt werden (Bsp. Zaun, Ziegelreihen, Rauch). (Seiffert und Wendler, 1995)

Neben diesen Themenbereichen werden Auswertungsdimensionen genannt. Die Beobachtungen welche die testende Person während der Durchführung macht, werden den folgenden Dimensionen zugeordnet: „Beziehungs- und Arbeitsatmosphäre, Mimik und Gestik, Körperhaltung, Sitzhaltung, Feinmotorische Geschicklichkeit, Visuo-motorische Koordination, Visuelle Wahrnehmung / optische Differenzierungsfähigkeit, Lateralisierung, räumliche Orientierung“ (Seiffert und Wendler, 1995).

Nachfolgend wird gezielter auf die nötigen Voraussetzungen und Kompetenzen für den Schreiblernprozess eingegangen.

5.2.1. Kompetenzen

Jede Fähigkeit und Fertigkeit, jedes Können und Wissen, baut auf grundlegenden Erfahrungen auf, welche im Laufe des Lebens gesammelt werden. Die ersten Begegnungen mit neuen Lerninhalten schulen die Basiskompetenzen, welche man sich zuerst aneignen muss, bevor mit neuen, ergänzenden Kompetenzen darauf aufgebaut werden kann. Erkennt man den Schriftspracherwerb als übergeordneten Prozess von Lesen und Schreiben lernen, benötigt auch dieser Kompetenzerwerb vorausgesetzte Fähigkeiten (auch Basiskompetenzen genannt). Das folgende Diagramm schafft einen Überblick darüber, welche und vor allem wie viele Basiskompetenzen (im Bezug zum Schriftspracherwerb) sich ein Kind während seiner Entwicklung aneignet und welcher Reifungsprozess dem Schriftspracherwerb vorausgesetzt wird. Das Arbeitsmodell zeigt die Entwicklungsschritte im Bereich des Zeichnens, der Händigkeit, der Formfassung und Formwiedergabe, sowie der Motorik und Wahrnehmung auf. Jede Basiskompetenz besteht aus weiteren Unterkategorien von Erfahrungsschätzen, welche eng zusammenhängen und einander beeinflussen (vgl. Häusler, 2011, S. 2).

Grafomotorisches Arbeitsmodell

Schriftsprachwerb als übergeordneter Prozess (Entwicklung von Lesen und Schreiben)

Entwicklung der Basiskompetenzen der Schrift

Grundlage: Körper- und Umwelterfahrungen, Motivation, Selbstvertrauen, Akzeptanz

Definitionen Grafomotorik: Schreiben ist innerhalb der Schriftsprache als die Komponente der grafisch-motorischen Übertragung zu verstehen. Die Umsetzung von Buchstaben und Wörtern in motorische Impulse ermöglicht den Schreibvorgang, der laufend über das visuelle und das taktil-kinästhetische Analysesystem kontrolliert wird (Wettsein 1998, S.13). Schreiben ist zugleich Schreibbewegung, Raumgestaltung, Formgebung, verbunden mit Sinnggebung, Sprachbewusstsein und Kommunikation (Wendler 2001, S.115)

Abb. 1: Grafomotorisches Arbeitsmodell (nach Häusler, 2011)

Alle sich entwickelnden Fähigkeiten befinden sich in einem dynamischen Zusammenspiel und ergänzen sich gegenseitig. Optimalerweise ermöglichen diese Basiskompetenzen, wenn sie beherrscht werden, schlussendlich den Schriftspracherwerb. Die Erfahrungen welche ein Kind im Laufe seiner Entwicklung sammelt, ob durch das Spiel, durch die Erkundung seiner Welt oder durch Üben und Nachahmen, bauen alle wichtige Grundlagen für das weitere Aneignen von komplexeren Kompetenzen auf.

Die gelb markierten Unterkategorien der Basiskompetenzen betonen, wie viele Bereiche der Entwicklung mit dem Grafomotorischen Komplexbild ausgewertet werden können. Über die Hälfte der Entwicklungsbereiche des Arbeitsmodells der grafomotorischen Basiskompetenzen überschneidet sich mit den Themenbereichen innerhalb der Auswertungsdimensionen des Grafomotorischen Komplexbildes. Aus diesem Grund stützt sich unsere Arbeit hauptsächlich auf das Grafomotorische Komplexbild und orientiert sich begleitend an diesem grafomotorischen Arbeitsmodell.

Im Bezug zu unseren Übungen wird einerseits durch den an das Grafomotorische Komplexbild angelehnten Inhalt (wie zum Beispiel die Grundformen, Körperhaltung und den ausgeübten Druck auf den Stift) ermöglicht, den Auswertungsdimensionen zu folgen und Beobachtungen anhand vom Protokollbogen (vgl. Anhang 10.1.) zu erfassen. Andererseits können Psychomotoriktherapeutinnen sich für die Zieldefinierung der Therapie, also für die

grafomotorischen Förderschwerpunkte, auch am Arbeitsmodell orientieren. Die Auswertung, Analyse und die Beobachtungen des durchgeführten Grafomotorischen Komplexbildes geben vor, in welchen Themenbereichen das Kind mehr Unterstützung braucht. Aus diesen Erkenntnissen können nun die passenden Übungen aus unserer Sammlung ausgesucht werden. Nämlich die, welche die Förderbereiche bearbeiten in denen das Kind Probleme aufweist. Da sich der Inhalt der Übungen an diesem diagnostischen Verfahren orientiert, kann nun lustvoll, gestalterisch, kreativ, neugier- und ehrgeizerweckend an den Themenbereichen des Grafomotorischen Komplexbildes gearbeitet werden und damit die Basisfähigkeiten für die Schrift geübt und gefördert werden. Diese Sammlung von Übungen mit gezielt ausgesuchten Förderschwerpunkten soll die Stundenplanung einer Therapeutin, im Hinblick auf die Therapieplanung und Stundengestaltung, vereinfachen und so zu einem effizienten, fruchtbaren und motivierten Therapiealltag beitragen.

5.3. Lernen

Unsere modernen Lehrpläne orientieren sich in den meisten Fächern im Stundenplan stark an Kompetenzen. Einerseits umfassen diese Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch eine gewisse Bereitschaft, eine Haltung und Einstellung vom lernenden Kind. Diese sollte es in neuen Anforderungssituationen einnehmen können. Sie sind Voraussetzung dafür, eine angemessene und erfolgreiche Lernhaltung einzunehmen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008).

Jede Kompetenz wird, zusammen mit anderen, die Grundlage für die nächsten, darauf aufbauenden Fähigkeiten und Lernziele sein. Es ist ein mehrdimensionales und komplexes Zusammenspiel vom gegenseitigen Beeinflussen der vielen Voraussetzungen, bestehenden Fähigkeiten und der Haltung gegenüber jenen, die noch erworben werden müssen (vgl. Häusler, 2011). Einen erfolgreichen Lernprozess zu begünstigen, stellt also grosse Herausforderungen an unser Bildungssystem und die Bezugspersonen jedes Kindes.

Im Schulalltag können in einer Gruppe von Kindern gleichen Alters, viele Unterschiede in der Entwicklung festgestellt werden. Denn wie Scheid (2009) beschreibt „gelten für die motorische Entwicklung die Phänomene der *Stabilität* und *Variabilität*. Einerseits lassen sich relativ stabile Elemente der motorischen Entwicklung nachweisen (interindividuelle altersbedingte Ähnlichkeiten, bewegungsstrukturelle und merkmalsbezogene Stabilitäten). Andererseits tritt eine hohe inter- und intraindividuelle Variabilität der motorischen Entwicklung auf ...“ (S.281). Sowohl alle Variablen in der Umgebung eines Menschen, welche die Nervenzellen aktivieren, die Neuroplastizität und der Entwicklungsverlauf des Gehirns, als auch die genetische Veranlagung des Menschen, gehören zu den Gründen, weshalb wir unterschiedlich lernen, denken und handeln. Es ist praktisch unmöglich die Prozesse Wachstum, Entwicklung, Reifung und Lernen im Hinblick auf die Entstehung von Fähigkeiten zu unterscheiden. Sie gehen beim Säugling Hand in Hand (vgl. Spitzer, 2006). Individualität, vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten, überprüfbares Wissen, die Lernbereitschaft und der Umgang mit stufenspezifischen Angeboten, unterscheiden sich mit grosser Variabilität und

sind, wie die flackernden Sterne am Himmel, verteilt im breiten Spektrum von verschiedenen Lern- und Entwicklungsniveaus zu finden.

Das Ziel unserer grafomotorischen Förderung für das lernende Kind sollte schlussendlich sein, die gelernten Kompetenzen, welche für den Schriftspracherwerb vorausgesetzt werden, im vorhandenen Wissen und Verständnis einordnen zu können, in verschiedenen Situationen wiederzugeben und sowohl sinnvoll als auch angemessen den Anforderungen anzupassen. Hierzu könnte man sich folgende Fragen stellen: Wird im Schulalltag für dieses Ziel genügend Zeit investiert? Wird der Behaltensprozess genügend gepflegt? Wie also lernen wir grundsätzlich, wenn alles als *individuell* bezeichnet werden kann? Zu dieser Frage wird eine kurze Beschreibung von Spitzer (2006) erläutert. Für ihn bedeutet Lernen eine „Modifikation synaptischer Übertragungsstärke. Solche Modifikation findet nur an Synapsen statt, die aktiv sind. Je aktiver neuronales Gewebe in einem bestimmten Bereich der Gehirnrinde ist, desto eher findet in ihm Veränderungen von Synapsenstärken und damit Lernen statt“ (S. 146). Und „man kann nun nicht nur aktivierte und nicht aktivierte Bereiche des Gehirns unterscheiden, sondern auch den *Grad* der Aktivierung“ (S. 147). Das heisst, dass der Schwerpunkt beim Lernen auf die Aktivierung dieser Neuronen gelegt werden sollte. Ein weiterer Punkt von Spitzer (2006) bestätigt, dass weitere Experimente zeigen konnten „...dass die Verbindung zwischen zwei Neuronen immer dann an Stärke zunimmt, wenn sie gleichzeitig aktiviert sind“ (S. 96).

Die Förderangebote sollten also einerseits so ausgesucht werden, dass sie möglichst viele Bereiche des Gehirns und des neuronalen Gewebes aktivieren. Diese Aussage führte zur Idee, dass die grafomotorischen Übungen die Kinder möglichst auf verschiedenen Ebenen der Sinneswahrnehmung ansprechen sollten. Darunter kann man sich verschiedene Sinne vorstellen, welche näher mit der grafomotorischen Kompetenzaneignung zu tun haben, wie beispielsweise der Sehsinn oder der Tastsinn (vgl. Abschnitt 5.2.1.).

Zusätzlich kann den obigen Aussagen von Spitzer entnommen werden, dass die Übungen möglichst auch den Grad der Aktivierung steigern sollten, und zwar mehr als andere einsetzbare Übungsaktivitäten.

Bereiche des Gehirns die beim Lernprozess, bei uns also in der Handlung und in der begleitenden kognitiven Leistung, aktiviert werden können, sind stark von den Erfahrungen und dem daraus resultierenden Wissen abhängig. Arbeiten wir also mit bereits negativ bewertetem oder uninspirierendem Material, werden neuronale Gewebe weniger erfolgreich und weniger flächendeckend aktiviert. Somit ist der Lernprozess laut dieser Theorie weniger effizient. Die Aufmerksamkeit kann nicht erhalten werden, die Motivation ist in nur kleinen Mengen vorhanden und eine positive Einstellung des Lernenden gegenüber dem Lerninhalt ist nicht vorhanden (vgl. Abschnitt 5.4.).

Diese Überlegungen führten zu einer genaueren Planung der Übungen in Bezug zum Material, zur therapeutischen Begleitung, zum Lerninhalt und zu den Anforderungen, die an das Kind gestellt werden.

5.3.1 Multimodales Lernen und die Bedeutung von Lebensmitteln

Eine wichtige Voraussetzung für jede Geistestätigkeit ist die Möglichkeit der Vielfalt. Jede Zelle in unserem Körper kann Signale von etwa 10'000 anderen Neuronen empfangen und Signale an etwa 10'000 andere übermitteln. Das Hirn versteht und lernt umso besser, je mehr Verknüpfungen es zu einem Thema herstellen kann (vgl. Spitzer, 2006). Beim Lernen ist es folglich wichtig, dass möglichst viele Sinne gleichzeitig angesprochen werden, damit möglichst viele verschiedene Verbindungen zwischen den Neuronen entstehen. So kann Gelerntes auch schneller wieder abgerufen werden. Alleine schon durch das Betrachten eines Apfels, kann man sich vorstellen wie er schmeckt, sich anfühlt, wie es klingt, wenn er zu Boden fällt und man erinnert sich an Erlebnisse welche mit dem Apfel in Verbindung stehen. Folglich macht es Sinn, auch die Grafomotorik über möglichst viele verschiedene Sinne zu erleben. Durch den Einsatz von Lebensmitteln, kommen nebst taktilen und visuellen Reizen, zusätzlich die Aspekte des Geruchs und des Geschmacks hinzu. Damit können noch mehr Verknüpfungen im Hirn geschaffen werden, und es ermöglicht, das Netz welches dadurch entsteht, schneller abzurufen.

Nebst dem Vorteil der Multimodalität beim Einsatz von Lebensmitteln für die Grafomotorik, haben diese auch noch andere Vorzüge. So sind Lebensmittel immer mit Assoziationen und Gefühlen verbunden. Man hat bereits Erkenntnisse über die Wechselwirkung von Essen, Sinneseindrücken und Psyche gefunden. So untersuchte Walla (2010) die Intensität der Schreckreaktion, verursacht durch ein lautes Geräusch, nach dem Verzehr unterschiedlicher Lebensmittel. Bemerkenswert waren die Geschlechterunterschiede. Frauen entspannten sich nach Joghurt und Schokolade gut, während bei Männern keine Effekte auftraten. Dies zeigt einmal mehr die Individualität der Menschen auf. Es ist deshalb sinnvoll, für die grafomotorische Förderung ein weiteres Medium zur Verfügung zu haben.

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Diese Volksweisheit beschreibt die psychologische Funktion des Essens. Wenn wir essen, dann eben nicht nur aus Hunger, sondern oft auch aus Freude oder Langeweile, zur Belohnung oder um Stress abzubauen - kurz: um mit Emotionen umzugehen. Essen lenkt ab und hilft, unangenehme Erlebnisse schneller zu bewältigen. Essen kann Frustrationen lindern, aber auch überstandene Schwierigkeiten belohnen. (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., 2000)

Folglich können wir durch den Einsatz von Lebensmitteln noch viele weitere Bereiche beeinflussen, welche beim Erlernen der Grafomotorik zentral sind. So zum Beispiel den Umgang mit Frust und die Integration von Erfolgen. Weinberger (2013) beschreibt noch weitere Vorgänge, welche beim Kind beobachtet werden können. Diese sind: Ziele finden, Planung und Zuverlässigkeit, Planung und Durchführung, sinnliche Erfahrungen machen, Frustrationstoleranz erwerben, Umgang mit Gefahren, Umgang mit Fehlern und das gemeinsame Essen (S. 169-170). Der Einsatz von und der Umgang mit Lebensmitteln stellt eine ganzheitliche Förderung für das Kind dar.

'Emotionen und das Essverhalten sind stark verknüpft', sagte Professor Dr. Michael Macht von der Universität Würzburg auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Neben ... pharmakologischen Effekten löst Nahrung vor allem auch über die Geruchs- und Geschmacksempfindungen eine Stimmungsänderung aus. Wohlschmeckende Nahrung fördert über die sensorischen Empfindungen positive Emotionen. Dieses ist wohl der wichtigste Mechanismus, sagte Macht. Denn hier setzt die Wirkung sofort ein. Diese Reaktionen sind angeboren, wie Untersuchungen mit Säuglingen zeigen. (Hohmann, 2006)

Dementsprechend wirkt sich der Einsatz von Lebensmitteln positiv auf die Stimmung der Kinder aus, was das Lernen fördert und somit die Effektivität der Übungen begründet. Mit unserem Angebot bieten wir den Kindern in der Psychomotorik eine zusätzliche Unterstützung an, um die im Lehrplan definierten Kompetenzen zu erlernen und somit die Lernziele der Stufe zu erreichen. Die Voraussetzungen und Anforderungen für weitere, komplexere Kompetenzen können dadurch später vielleicht sogar vertrauter angegangen und erlernt werden.

5.3.2. Aufmerksamkeit

Auch der Faktor Aufmerksamkeit spielt eine ausschlaggebende Rolle, wie Spitzer (2006) beschreibt: „Bei der selektiven Aufmerksamkeit [geht es, Anm. d. Verf.]... um die Zuwendung zu bestimmten Sachverhalten und das Ausblenden von anderen Sachverhalten. Man kann vereinfacht sagen, dass die Vigilanz ein zeitlicher, die selektive Aufmerksamkeit hingegen ein räumlicher Prozess ist“ (S. 141). Für diese Arbeit relevant ist auch die folgende Zusammenfassung:

Das Ausmass des Behaltens... ist abhängig... von Aufmerksamkeitsprozessen. ... mit Aufmerksamkeit sind zwei Prozesse gemeint, erstens die allgemeine Wachheit oder Vigilanz und zweitens die selektive Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Ort, Aspekt oder Gegenstand der Wahrnehmung. Während die Vigilanz die Aktivierung des Gehirns überhaupt betrifft, bewirkt die selektive Aufmerksamkeit eine Zunahme der Aktivierung genau derjenigen Gehirnareale, welche die jeweils aufmerksam und damit bevorzugt behandelte Information verarbeiten. (Spitzer, 2006, S. 155)

Was scheinbar oft vergessen geht, ist die Übung an sich. Jede Kompetenz die während der kindlichen Entwicklung erlernt werden muss, ob es nun das Gehen, ein Wort sprechen oder eine feinmotorische Bewegungsausführung ist, braucht viele Übungsgelegenheiten. Erst mit der Erfahrung und nach vielen Wiederholungen, kann eine Kompetenz ohne oder mit wenigen Unsicherheiten angewendet werden. Darüber schreibt Spitzer (2006) „... eine optimale Leistung [wird, Anm. d. Verf.] erst nach 1-2 Millionen solcher Handgriffe erreicht“ (S.67). Die Perfektionierung komplexer Bewegungsabläufe braucht Zeit „... bis eine Bewegung so gut abläuft, dass sie nicht mehr verbessert werden kann“ und dauert tausende von Stunden (vgl. ebd., S.68). Diese Erkenntnis gilt auch für die Kompetenzaneignung der Schriftsprache der Kinder in der Unterstufe. In kürzester Zeit wird von den Kindern verlangt, dass sie eine hochkomplexe Kulturtechnik erlernen und diese dann sobald als möglich als Mittel der Kommunikation beherrschen. Diesen Anforderungen können nicht alle Kinder gerecht werden, da die Entwicklung in einem individuellen Tempo abläuft. Deshalb ist es wichtig, solche Kinder zu fördern und sie zu motivieren, die Kompetenzen für die Schriftsprache zu erwerben.

5.3.3. Üben

Die Zeit, welche für die Übung und dadurch auch für die Behaltensprozesse zur Verfügung steht, ist streng durch die Lernziele des Lehrplans vorgegeben. Die Kinder sind konfrontiert mit der Situation, dass sie sich wöchentlich neue grafomotorische Grundlagen und die darauf aufbauenden Kompetenzen aneignen müssen. Zum Beispiel wenn es darum geht, die Buchstaben für den Schriftspracherwerb zu üben. Für einige Kinder reicht die Zeit nicht aus, um sich ein sicheres Fundament, also gesicherte Grundlagen für das Lernen oder

Automatisieren des Buchstabens, aufzubauen. Im Hinblick auf das Thema der grafomotorischen Förderung, sollte deshalb den Kompetenzen, die als Basis für jede andere darauf aufbauende Fähigkeit im Schreiblernprozess dienen, mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ein unstabiles Fundament wird kaum stabile Wände aufrechterhalten können. Spitzer (2006) beschreibt, dass „das Problem beim Erlernen komplizierter Strukturen...“ [in unserem Fall zum Beispiel die Grundformen der Schrift, Anm. d. Verf.] darin besteht, dass man sicherstellen muss, „... dass zunächst einfache Strukturen gelernt werden, dann etwas komplexere und dann noch komplexere. Wird ein einfaches System [neuronales Netzwerk, Anm. d. Verf.] mit komplexem Input konfrontiert, so bemerkt es diese Komplexität gar nicht, sondern behandelt den Input, als wäre er völlig zufällig. Gelernt wird unter solchen Umständen – nichts“ (ebd., S. 233-234).

Grobziele im Lehrplan der Schule fungieren also als Anhaltspunkte, welche im Durchschnitt die altersangemessenen Lernziele, welche die Kinder erreichen sollten, vorgeben. Vorgegebene Lernziele ermöglichen den Lehrpersonen, den Durchschnittsanforderungen zu folgen und dadurch die altersentsprechenden Kompetenzen vorzugeben und zu vermitteln, sowie auch mit den variierenden Entwicklungsgeschwindigkeiten, -fortschritten oder -verzögerungen umzugehen. Nun erkennt man mehr und mehr, dass es zusätzliche Unterstützungs- und Förderangebote im schulischen Rahmen braucht, um den Kindern gute Startchancen zu geben, damit sie mit den Anforderungen der Schule zurecht kommen (vgl. ebd.). Diese Förderangebote können betroffenen Kindern ein besseres Gefühl beim Erlernen dieser Kompetenz geben, ihnen die nötige Übung und Wiederholung zur Verfügung stellen, ihre negativen Erfahrungen durch positive ersetzen und ihnen einen neuen Zugang zum Erwerb der Schriftsprache ermöglichen.

Mit der Ideensammlung für den grafomotorischen Zugang durch Lebensmittel wurden lust- und sinnvolle Übungen entwickelt, welche in Bezug zum Alltag stehen und Kindern mit grafomotorischen Problemen helfen können. Diese sinnesanregenden und multimodalen Übungsgelegenheiten beeinflussen massgeblich einen wichtigen Lernfaktor, nämlich die Motivation des Kindes.

5.4. Motivation

Motivation kann man nicht direkt wahrnehmen, sondern nur über Anzeichen erschliessen. Sie ist ein gedankliches Konstrukt, welches uns hilft, gewisse Verhaltensbesonderheiten zu verstehen. „Der Motivationsbegriff ist folglich eine Abstraktionsleistung, mit der von vielen verschiedenen Prozessen des Lebensvollzuges jeweils diejenigen Komponenten oder Teilaspekte herausgegriffen und behandelt werden, die mit der ausdauernden Zielausrichtung unseres Verhaltens zu tun haben“ (Rheinberg und Vollmeyer, 2012, S.15).

Weshalb sollen nun Kinder, welche die Psychomotoriktherapie aufgrund von grafomotorischen Problemen besuchen, durch den Einsatz von Lebensmitteln motivierter arbeiten? Dies kann verschiedene Gründe haben. Erstens verhindert der Zugang zur Grafomotorik über ein anderes Medium, dass negative Vorerfahrungen aktiviert werden und somit eine aversive Haltung, eine meidende

Motivation, ausgelöst wird. Oft bestehen die Probleme in der Grafomotorik seit längerer Zeit, was die Verhaltenstendenz klar macht. Denn nach Hull ist

die Stärke einer bestimmten Verhaltenstendenz zum einen abhängig von der erlernten Gewohnheit, auf einen bestimmten Reiz mit einer bestimmten Reaktion zu antworten. Die Stärke dieser Gewohnheit hängt ihrerseits ab von der Anzahl der Gelegenheiten, bei denen in der gleichen Situation eben diese Reaktion in der Vergangenheit belohnt [oder bestraft, Anm. d. Verf.] wurde. (Rheinberg und Vollmeyer, 2012, S.37)

Dies macht ersichtlich, dass Kinder mit Problemen in der Grafomotorik, genau diejenigen Aufgaben meiden, welche ihnen Probleme bereiten. Es ist schwierig, sie für das Arbeiten am Tisch mit Stift und Papier zu begeistern. Hier kann man auch die Erkenntnisse des operanten Konditionierens nach Skinner anfügen. „Reize mit negativen Konsequenzen werden vermieden, solche mit positiven Konsequenzen werden gesucht“ (Spitzer, 2006, S.182).

Natürlich spielen bei der Motivation neben den Vorerfahrungen auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Anreiz oder die Folgen der Tätigkeit. Sind die Erfahrungen negativ, stellt dies eine schlechtere Ausgangslage dar, als wenn der Bezug zum Material neutral oder sogar positiv ist. Dieser Aspekt macht die Erarbeitung einer Ideensammlung von Grafomotorik mit Lebensmitteln sinnvoll.

Ein weiterer Aspekt ist die Herstellung eines Endproduktes. Dieses wird selbst gestaltet und kann am Ende nach Hause genommen, oder auch gegessen werden. Nach Lewin ist das Verhalten eine Funktion der Person und der Umwelt (vgl. Lewin, 1946). „Somit ergibt sich der Aufforderungscharakter bzw. die Valenz eines Ziels (a) aus der Spannung eines korrespondierenden Bedürfnisses sowie (b) aus der Qualität des Zielobjektes bzw. der Zielaktivität“ (Rheinberg und Vollmeyer, 2012, S.49). Alltagsbezogene Gegenstände lassen sich sinnvoll in die Welt der Kinder einbetten, machen für sie Sinn und besitzen deshalb eine höhere Valenz. Somit ist es möglich, den oben genannten Teil (b) zu beeinflussen. In dieses Konzept lässt sich auch der Ansatz der Zweckrationalität integrieren. Man handelt, weil die Folgen des Ergebnisses erstrebenswert erscheinen (vgl. Rheinberg, 1989). All diese Überlegungen sind Teil des erweiterten kognitiven Motivationsmodells nach Rheinberg (ebd., S.104).

Abb. 2: Zweck- und tätigkeitstzentrierte Anreize im erweiterten kognitiven Motivationsmodell (nach Rheinberg, 1989, S. 104)

In diesem Modell ist ein Ergebnis mit seinen Folgen so erstrebenswert (Folgenanreize), dass man deshalb handelt. Was auf das Ergebnis folgt, besitzt also einen genügend grossen Anreiz, um die Handlung auszulösen. Nebst diesem

zweckzentrierten Anreiz kann es aber auch sein, dass die Tätigkeit um ihrer selbst Willen ausgeführt wird. Das heisst, allein schon der Vollzug der Tätigkeit wird genossen. Diese Anreize wären folglich tätigkeitszentriert. Will man Kinder zu grafomotorischen Tätigkeiten motivieren, kann man Tätigkeiten aus dem Alltag nehmen, welche dort als genussvoll erlebt werden. Diese Tätigkeiten kann man für die Psychomotoriktherapie modifizieren. Liegt der Förderschwerpunkt beispielsweise auf dem Erlernen der Grundelemente der Grafomotorik, kann alleine schon das Verzieren von Keksen genügend Tätigkeitsanreiz besitzen, um die Handlung, welche das Erlernen dieser Grundelemente fördert, auszulösen. Hinzu kommen bei diesem Beispiel die Folgenreize des fertig gestellten Kekses, welchen man vernaschen oder Anderen zeigen kann.

Somit sind bereits drei wichtige Punkte erläutert, weshalb Kinder, welche die Psychomotoriktherapie aufgrund von grafomotorischen Problemen besuchen, durch den Einsatz von Lebensmitteln motiviert an die Aufgaben herangehen. Nochmals zusammengefasst sind diese der Wechsel des Mediums, was negative Vorerfahrungen vermeidet, die Herstellung eines Endproduktes und der tätigkeitszentrierte Anreiz.

Ein anderer Ansatz findet sich bei Schiefele, Hausser und Schneider (1979). Sie betonen, dass ein spezifischer Gegenstandsbereich entscheidend ist für die Motivation. Innerhalb dieses Gegenstandsfeldes, können die verschiedensten Tätigkeiten auftreten. Somit würde das Thema der Lebensmittel ein weiteres Feld darstellen, mit welchem man Chancen hätte, Kinder zu motivieren. Dieser Punkt wird nachfolgend anhand des Gegenstandsfeldes Fussballinteresse genauer erläutert

Fussballinteresse beispielsweise kann sich in ganz unterschiedlichen Aktivitäten äussern. Man kann ausdauernd über Fussball reden, kann sämtliche Fernsehübertragungen von Spielen verfolgen, kann Bilder von Fussballern sammeln und vieles andere mehr. Überdies kann man sich (leistungsthematisch) über die wachsende eigene Fussballexpertise freuen oder mit grossem (anschlusssthematischen) Engagement einen Fanclub organisieren. Bei aller thematischen Unterschiedlichkeit ist all diesen motivierten Aktivitäten gemein, dass sie (auch) auf einen bestimmten Interessengegenstand, nämlich Fussball, bezogen sind. (Rheinberg und Vollmeyer, 2012, S.151-152)

Anstelle des Gegenstandsfeldes des Fussballinteresses, könnte man auch das Feld der Lebensmittel setzen. Interessiert sich ein Kind für dieses Feld, kann man mit ihm grafomotorische Förderung mit Lebensmitteln bestens motiviert durchführen. Somit erweitert der Zugang über Lebensmittel die Motivationsmöglichkeiten. In diesem Interessengebiet ist es möglich zu kneten, zu verzieren, die Fingerbeweglichkeit zu trainieren, die Raumorientierung zu fördern und vieles mehr. Eine andere Möglichkeit wäre, das Thema des Kindes mit den Lebensmitteln aufzunehmen. Beim Beispiel des Fussballs könnte dies das Kneten von „Fussbällen“ mit Teig oder Marzipan sein, welche anschliessend mit den Fingern in das selbst gebastelte Tor gespickt werden oder das Ausschneiden und Verzieren eines Trikots aus Teig.

Abschliessend ist festzuhalten, dass es aus Sicht der Motivationspsychologie gute Gründe gibt, den Einsatz von Lebensmitteln in der grafomotorischen Förderung für die Psychomotoriktherapie zu befürworten.

5.5. Die Rolle der Psychomotoriktherapeutin

In den vorangegangenen Kapiteln wurde ersichtlich, dass die Arbeit mit Lebensmitteln in der Grafomotorik sinnvoll ist. Was unterscheidet nun aber den Gebrauch von Lebensmitteln im Alltag, von der Anwendung in der Psychomotoriktherapie? Die Materialien sind die gleichen. Auch die Ideen kann man in beiden Settings umsetzen. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch die Begleitung, Anleitung und das Feedback durch die Psychomotoriktherapeutin, kurz, die professionelle therapeutische Haltung. Grundsätzlich ist sie gekennzeichnet durch Empathie, Akzeptanz und Kongruenz [aus dem personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers übernommen, Anm. d. Verf.]. Je nach Ansatz den man verfolgt, ergeben sich noch weitere wichtige Punkte. Nachfolgend wird die therapeutische Haltung aus der Sicht des lösungsorientierten Ansatzes, des kindzentrierten Ansatzes und nach den fünf Wirkfaktoren von Grawe beleuchtet. Die verschiedenen Ansätze stellen unter anderem das Hintergrundwissen von Psychomotoriktherapeutinnen dar. Diese können die Ansätze flexibel anwenden und ihre Therapie somit individuell auf das Kind anpassen. Dies ermöglicht eine gezieltere und effizientere Förderung.

5.5.1. Der lösungsorientierte Ansatz

Beim lösungsorientierten Ansatz geht man weg von einer defizitorientierten Sichtweise, hin zur Fokussierung auf Ziele, auf Fähigkeiten, die man noch lernen möchte. Auf diesem Weg werden realistische Ziele beschrieben, Fortschritte analysiert und Wertschätzung dafür gezeigt. Als Therapeut unterstützt man den Klienten dabei. Dies setzt voraus, dass man in Gesprächen die lösungsorientierte Grundhaltung vermitteln kann. Es soll eine Atmosphäre geschaffen werden, welche Klienten dazu ermutigt, die für sich passendsten Lösungen zu suchen und zu finden. Dieser Ansatz stammt aus der Hypnotherapie (Milton Erickson verwendete dieses Konzept bereits in den 60er-Jahren). Der Ansatz basiert auf folgenden Grundannahmen:

- „Sich konsequent auf das Positive, auf Lösungen und auf die Zukunft konzentrieren
- Benützen einer lösungsorientierten Sprache
- Alles, was sich im Leben bewährt, so weitermachen
- Einfach bleiben
- Es gibt keine Misserfolge, sondern nur Rückmeldungen und Lernangebote
- Alle Beratungsgespräche so führen, dass jedes für sich einen eigenen Nutzen hat, auch wenn kein weiteres folgt“
(Bauer und Hegemann, 2010, S. 32)

Somit wird der Motivation (vgl. Abschnitt 5.4.) eine zentrale Bedeutung beigemessen. In Bezug auf den lösungsorientierten Ansatz macht es Sinn, den Aspekt der Motivation nochmals kurz zu beleuchten. Nach Furmen ist die Motivation die Begeisterung zur Veränderung und besteht aus der Anziehungskraft des Ziels und dem Vertrauen auf Erfolg (Bauer und Hegemann, 2010, S. 33).

Motivation - die Begeisterung zur Veränderung

$$M = \begin{array}{|c|} \hline \text{Anziehungskraft des Ziels} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Vertrauen auf Erfolg} \\ \hline \end{array}$$

erwartete Gewinne
konkrete Beschreibungen
Ressourcen
frühere Erfolge
jüngste Fortschritte

Abb. 3: Motivation – die Begeisterung zur Veränderung (nach Bauer und Hegemann, 2010, S. 33)

An diesen beiden Punkten kann mit einer lösungsorientierten Grundhaltung angesetzt werden. Es ist wichtig den Nutzen, welchen die Ausführung der Aktivität mit sich bringt, zu klären. Hier ist es zentral, dass man sich erreichbare Ziele, eventuell auch kleinere Teilziele, setzt. Die Ziele sollten wohldefiniert sein, was in Anlehnung an Walter und Peller (2004) folgendermassen beschrieben wird:

Kriterien wohldefinierter Ziele	Schlüsselwort	Musterfrage
1) positiv:	"stattdessen"	Was werden Sie stattdessen tun?
2) prozesshaft:	"wie"	Wie werden Sie das tun?
3) spezifisch:	"ganz genau"	Wie werden Sie das im Einzelnen tun?
4) Im Kontrollbereich des Klienten:	"Sie"	Was werden Sie tun, wenn das eintritt?
5) Hier und Jetzt:	"auf dem Weg sein"	Was wirst du jetzt bei der nächsten Gelegenheit anders machen?
6) In der Sprache des Patienten:	"Worte des Patienten"	Die Formulierungen des Patienten wortwörtlich aufgreifen und sich an seinen Zielformulierungen orientieren!

Tabelle 1: Wohldefinierte Ziele (nach Walter & Peller, 2004)

Um solche Ziele gemeinsam zu erarbeiten, ist eine kooperative und vertrauensvolle Gesprächssituation notwendig. Immer sollte dabei das Autonomiebedürfnis des Klienten beachtet und seine Problemlage gewürdigt werden. Probleme treten nicht generell überall auf, sondern sind an bestimmte Kontextsituationen gebunden. Gemeinsam mit dem Klienten kann man sein Vertrauen in die eigenen Ressourcen stärken, indem man mit ihm nach bereits gut gemeisterten Situationen sucht. So fördert man die Zuversicht.

„Lösungsorientierung besteht darin, alle Gespräche so zu führen, dass Jugendliche bestmöglich ermutigt werden, selbst auf für sie in der aktuellen Lage passende Lösungen zu kommen und ihre eigenen oder neuentdeckten Ressourcen dafür zu entwickeln“ (Bauer und Hegemann, 2010, S. 33). Dies auf der Grundlage einer kooperativen, wohlwollenden und akzeptierenden Haltung. Diese Haltung beruht auf Carl Rogers personenzentriertem Ansatz. Im Grundsatz gibt es für den Menschen zwei Tendenzen. Die erste ist die Aktualisierungstendenz, welche „die grundsätzliche Fähigkeit des Organismus, sich selbst zu erhalten und sich weiterzuentwickeln“ ist (Weinberger, 2013, S. 26). Später entwickelt sich als Teil davon die Tendenz zur Selbstaktualisierung.

Diese Tendenz sorgt für die Erhaltung des sich bildenden Selbstkonzeptes: Erfahrungen werden nun danach bewertet, ob sie für den Organismus als Ganzen förderlich sind und ob sie für das Selbstkonzept förderlich sind. So findet neben dem geschilderten organismischen Bewertungsprozess auch immer eine Bewertung durch die menschlichen Beziehungen statt, in die das Kind „eingebettet“ ist. (ebd. S. 27)

Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind also für eine gute Entwicklung des Kindes zentral, denn die Bezugspersonen sind es auch, welche förderliche Entwicklungsbedingungen für das Kind bereitstellen können (vgl. ebd.). Diese sind nach Rogers die unbedingte Wertschätzung, das einführende Verstehen, sowie Echtheit. Nachfolgend werden diese drei Begriffe kurz definiert und ihre Bedeutung noch vertieft.

Die Definition vom einführenden Verstehen lautet nach Rogers (1959) folgendermassen: „*Einführendes Verstehen* bedeutet „den inneren Bezugsrahmen des anderen möglichst exakt wahrzunehmen, mit all seinen emotionalen Komponenten und Bedeutungen, gerade so, als ob man die andere Person wäre, jedoch ohne jemals, die ‘als-ob’-Position aufzugeben“ (S. 37). Dieses Verstehen kann man dem Gegenüber durch Worte, Schweigen oder Körperkontakt mitteilen. Es geht darum zu spüren, was den Anderen bewegt und welche Bedeutung dies für ihn hat (vgl. Weinberger, 2013, S.32). Dieser erste Grundsatz muss vorhanden sein, damit der zweite Grundsatz der *unbedingten Wertschätzung/Akzeptanz*, überhaupt stattfinden kann. Denn unbedingte Wertschätzung bedeutet, „eine Person zu schätzen, ungeachtet der verschiedenen Bewertungen, die man selbst ihren verschiedenen Verhaltensweisen gegenüber hat“ (Rogers 1959, S. 35). Wenn man sein Gegenüber ohne Bedingung akzeptiert, kann diese Person sich selbst entdecken (Gefühle, Gedanken, Bewertungen). Dies ist gerade beim Erlernen einer Fähigkeit, welche einem Mühe macht, wichtig. Der letzte wichtige Punkt, welcher vor allem die Beraterin selbst betrifft, ist die *Echtheit/Kongruenz*. Dies bedeutet, „dass die Beraterin sich dessen, was sie erlebt oder empfindet, deutlich gewahr wird, dass ihr diese Empfindungen verfügbar sind und sie dieses Erleben in den Kontakt mit der Klientin einbringt, „wenn es angemessen ist“ (Rogers, 1997, S. 31). Dies setzt ein stetiges Reflektieren der eigenen Gefühle, Gedanken und Empfindungen voraus, was eine professionelle therapeutische Haltung ausmacht.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es in der Begleitung der Kinder darum geht, das was das Kind nonverbal, verbal oder handlungsmässig äussert, aufzugreifen (vgl. Weinberger, 2013, S.94).

Diese Ausführungen zeigen auf, dass das Hintergrundwissen über den lösungsorientierten Ansatz, sowie die Grundsätze des personenzentrierten Ansatzes bei der Arbeit mit Kindern, welche im grafomotorischen Bereich Mühe haben, zentral sind. Sie sollen mit ihren Problemen akzeptiert und wertgeschätzt werden. Dies ermöglicht ihnen, sich selbst mit ihren Stärken und Schwächen besser kennenzulernen und auch zu akzeptieren. So wird Lernen möglich.

Es wird klar, dass für die Arbeit mit therapiebedürftigen Kindern, ausgebildetes Fachpersonal notwendig ist. Dies wird auch deutlich, wenn man hört, wie viele Kinder sich beklagen, dass ihnen die Erwachsenen nicht richtig zuhören (vgl. ebd. S. 88). Eine Psychomotoriktherapeutin hingegen kann dem Kind ihre ganze ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lassen.

5.5.2. Der kindzentrierte Ansatz

Beim kindzentrierten Ansatz treten viele der im vorangegangenen Abschnitt genannten Punkte nochmals auf. Volkamer und Zimmer (1986, 49) beschreiben diesen Ansatz als nicht-direktiv und kindzentriert. Die Hauptaufgabe ist dabei die Stärkung des Selbstbewusstseins. „Das Kind wird dabei als aktive, eigenständige, mitbestimmende Persönlichkeit gesehen, die vorbehaltlos akzeptiert wird“ (Fischer, 2009, S.224). Des Weiteren sollten die Handlungsimpulse vom Kind ausgehen. „Die Aktivität des Kindes wird durch motivierendes Material und erlebnisintensive Bewegungssituationen angeregt. Der Therapeut bietet sich als Spielpartner und als Helfer an, der die Impulse vom Kind aufgreift und zu deren Weiterentwicklung anregt“ (ebd. S. 225). Es ist folglich wichtig, die Materialien und die Begleitung auf jedes Kind individuell anzupassen und positive und wertfreie Äusserungen über die Handlungen des Kindes zu machen. Denn gelernt wird am besten, wenn die Anforderungen den Fähigkeiten angepasst sind. Die „Aufgabe“ sollte nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer sein, da dies einen Motivationsabfall zur Folge hat. Kinder reagieren unterschiedlich auf Anforderungen. Erfolgsmotivierte Kinder sind am meisten motiviert, wenn die Aufgabe sie herausfordert. Misserfolgsmotivierte Kinder hingegen reagieren unter gleichen Bedingungen mit Sorge, Befürchtungen und Stress (vgl. Rheinberg und Vollmeyer, 2012). Deshalb ist es für die Psychomotoriktherapeutin wichtig, solche Eigenschaften des Kindes zu erkennen, und die Umgebung für jedes Kind individuell zu gestalten, damit es die für sich passenden Entwicklungsschritte vollziehen kann. In Bezug auf die Wahl der Tätigkeiten, ist noch ein weiterer Aspekt zentral, welcher Rheinberg und Vollmeyer (2012) zutreffend erläutern. Die Autorinnen sind der Meinung, dass dieser aber nicht unter dem Aspekt des kindzentrierten Ansatzes wie oben beschrieben gesehen werden soll, sondern diese Perspektive erweitert.

Wir sehen also, dass sich fast alle Elemente des Flow-Erlebens aus allgemeineren Annahmen zur Handlungsregulation ableiten lassen und so ein in sich zusammenhängendes System ergeben: der zeitweilige Verlust höherer Bewusstseins Ebenen, das Aufgehen in der glatt laufenden Tätigkeit (d.h. in unteren Regulationsebenen), die quasi automatische Konzentration und der Verlust der Zeitwahrnehmung. Zudem wird bei dieser Rekonstruktion deutlich, dass die Komponente Klarheit von Zielsetzungen und Rückmeldung theoretisch nicht auf gleicher Ebene mit den anderen Erlebniskomponenten anzusiedeln ist, sondern, wie schon die Balance zwischen Fähigkeit und Anforderung, den Status einer notwendigen Bedingung hat. Sind nämlich Ziele und/oder Rückmeldungen unklar, so binden sie Aufmerksamkeit und Verarbeitungskapazität auf höheren Ebenen, was das gänzliche Aufgehen in den unteren Regulationsebenen, also Flow, verhindert. (ebd. S.161)

Demnach ist es zentral, den Kindern klar zu vermitteln, an welchem Ziel man arbeitet, damit das Kind sich vollkommen auf die Aufgabe einlassen kann. Auch braucht es in diesem Prozess die passenden Rückmeldungen an das Kind, um es optimal zu fördern. Diese Bedingungen sind im Alltag nicht so bewusst vorhanden, können aber in einer Psychomotoriktherapie bewusst hergestellt werden. Es wird Wert auf die Ressourcen und Impulse des Kindes gelegt. In Anlehnung an Zimmer, erläutern Vetter, Amft, Sammann und Kranz NEU et. al. (2010) geht es „immer auch darum, eine vertrauensvolle Atmosphäre mit den Kindern zu schaffen, den Kindern Frei- und Gestaltungsräume zu geben, die Geschichten und Spiele so anzubieten, dass sie positive Aufforderungscharakter haben und zum Mitmachen motivieren. Impulse der Kinder werden, soweit möglich, aufgegriffen und wertgeschätzt“ (S.15).

5.5.3. Die fünf psychotherapeutischen Wirkfaktoren nach Klaus Grawe

Nun wurden zwei ähnliche Therapieansätze erläutert. Deshalb soll an dieser Stelle eine andere Sichtweise für eine gelingende Therapie eingebracht werden, welche durch die mangelhafte Methodik in vielen Studien zur Wirksamkeitsüberprüfung von Psychotherapien entstand. Diese führte Klaus Grawe dazu, eine Systematik für die Qualitätsbeurteilung von Psychotherapiestudien zu entwickeln (vgl. Grawe, Donati und Bernauer, 2001). Daraufhin entwickelte er seine Wirkfaktoren-Theorie. Diese besagt, dass Psychotherapien, welche auf einer bestimmten Methode aufbauen, zu sehr eingeschränkt sind in den therapeutischen Möglichkeiten. Es brauche ein Vorgehen, welches auf das Individuum, seine Bedürfnisse und Stärken, Rücksicht nimmt. Dafür braucht es ein Konzept im Hintergrund, das flexibles therapeutisches Handeln ermöglicht. Aus diesen Grundsätzen entstanden die vier therapeutenspezifischen Wirkfaktoren. Diese sind laut Grawe Voraussetzung für eine gelingende Therapie:

1. Ressourcenaktivierung
 2. (aktive Hilfe zur) Problembewältigung
 3. (Problem-) Aktualisierung
 4. Klärung
- (vgl. Grawe, 1998)

Nachfolgend wird auf Punkt 1 und 4 genauer eingegangen. Zuerst soll aber noch betont sein, dass die Beziehung zwischen Klient und Therapeut bei allen Punkten von zentraler Bedeutung ist, was auch in den zuvor genannten Ansätzen bestätigt wird. Dies betont auch Spitzer (2006) wenn er schreibt: „Wichtig ist zunächst einmal, ob sich Lehrer und Schüler gegenseitig schätzen und mögen“ (S. 412). Rogers (1972) sieht die Beziehung sogar als das zentrale Element der Therapie: „dieser Ansatz ist der Erste, der die therapeutische Beziehung selbst als Erfahrung des Wachsens betont. In ihr lernt der Klient sich selbst zu verstehen“ (S.37). Laut Grawe (1998) ist es wichtig, dass der Klient sich in der Beziehung als kompetent erlebt. Besonders bei der Ressourcenaktivierung kommt der Beziehung ein wichtiger Teil zu. Dort geht es darum „unter der Vielzahl der ... Merkmale solche aufzuspüren, welche für den Patienten motivational stark besetzt sind und für sein Selbstwertgefühl besonders wichtig sind“ (S.34). Dies zum Beispiel durch Wunderfragen, dadurch dass man den Patienten anregt, die vorhanden Ressourcen gezielt zu nutzen (mach mehr von dem was bereits funktioniert) und dadurch, dass man das Erleben dieser positiven Seiten ermöglicht. Dies setzt ein gutes Verhältnis zwischen Therapeut und Klient voraus und bestätigt, dass Motivation eine grundlegende Voraussetzung zum Lernen ist (vgl. Abschnitt 5.3.). Auch Punkt 4 der motivationalen Klärung, beinhaltet diese Punkte. Im Normalfall verfolgen wir alle mehrere unterschiedliche Ziele gleichzeitig, ohne uns dessen bewusst zu sein. Es entsteht jedoch ein Problem, wenn Intentionen miteinander im Konflikt stehen. Aufmerksamkeit wird nicht auf die Umgebung, sondern auf das erlebende, bewertende, fühlende und entscheidende Ich gerichtet. Gefühle, Wünsche, Überzeugungen, Befürchtungen etc. werden immer wieder gründlich abgewogen, nach allen möglichen Gesichtspunkten „überprüft“ und möglicherweise revidiert (vgl. Grawe, 1998). Deshalb ist es wichtig, dem Klienten zu verstehen helfen, was für ihn momentan am Wichtigsten ist, oder was er tun muss, um sein Ziel zu erreichen.

Wenn man die Theorie von Grawe auf die Psychomotoriktherapie überträgt, so wird klar, dass das Hintergrundwissen und das Feingefühl einer Psychomotoriktherapeutin Voraussetzungen sind für eine gelingende Therapie. Kinder, welche Probleme im grafomotorischen Bereich aufweisen, brauchen die Hilfe einer professionellen Fachperson, um ihre Ressourcen im problematischen Bereich zu erkennen und um zu verstehen dass es sich lohnt, diese Fähigkeiten zu erlernen. Eine gute Beziehung ist dabei die Grundlage.

5.5.4. Weitere wichtige Punkte im Bezug auf das Therapeutenverhalten

Aus der Grundhaltung von Empathie, Akzeptanz und Kongruenz nach Rogers ergibt sich, dass man Kindern offen begegnet. Ein nettes Wort, ein lieber Blick genügen bereits, um das Belohnungssystem im Gehirn anzuregen, welches daraufhin Dopamin ausschüttet. Dieses Hormon löst Neugier, Explorationsverhalten und die Suche nach Neuigkeit aus, was das Lernen fördert (vgl. Spitzer, 2006, S.181). Vergleichbare Effekte löst auch Lob aus. „Lob ist für jeden Schüler wichtig! Es darf aber keineswegs „über den grünen Klee“ gelobt werden, sondern zeitnah, spezifisch und für den Schüler klar nachvollziehbar“ (ebd., S. 193).

Nebst diesem Hintergrundwissen, sollte ein Therapeut auch dadurch ausgezeichnet sein, dass er von seinem Tun begeistert ist, „dann wird sich diese Begeisterung auch ... übertragen“ (ebd. S. 194). Spitzer fasst diese beiden, auch für die Psychomotoriktherapie, relevanten Punkte wie folgt zusammen: „Ein guter Lehrer sollte ... vor allem zwei Dinge mitbringen: die Liebe zu den Kindern und die Begeisterung für seine Sache“ (ebd., S. 413). Wie weiter oben beschrieben, kommen zu diesen beiden Bedingungen noch weitere wichtige Faktoren hinzu.

5.5.5. Fazit

Anhand der obigen Unterkapitel wird ersichtlich, dass ausgebildete Fachleute, wie zum Beispiel Psychomotoriktherapeutinnen, ein sehr grosses und breites Hintergrundwissen besitzen über kindliche Bedürfnisse, den Umgang damit, über angemessenes therapeutisches Verhalten, die Wichtigkeit der Beziehung, über den Transfer in den Alltag und Vieles mehr. Dieses können sie flexibel einsetzen und individuell auf die Kinder anpassen, was sie von Bezugspersonen im Alltag der Kinder unterscheidet. Dies macht eine gezielte Förderung der Grafomotorik mit Lebensmitteln auch für die Psychomotorik sinnvoll. Auch in verwandten Berufen, wie zum Beispiel der Ergotherapie, wird mit diesen Mitteln gearbeitet. Deshalb soll an dieser Stelle eine klare Abgrenzung zwischen Psychomotoriktherapie und Ergotherapie stattfinden.

5.6. Psychomotoriktherapie im Vergleich zur Ergotherapie

Die Ergotherapie ist ein medizinisch-therapeutischer Beruf und wird von einem Arzt verordnet. Die Psychomotoriktherapie hingegen ist ein pädagogisch-therapeutischer Beruf (vgl. Berufsinformationszentrum, BIZ, 2011). Bereits dieser Unterschied macht klar, dass die beiden Berufsgruppen einen anderen theoretischen Hintergrund mitbringen. Auch unterscheidet sich so das Arbeitsfeld. Die Ergotherapie ist in Spitälern, Heimen, sonderpädagogischen Einrichtungen und Rehabilitationszentren anzutreffen. Die Psychomotoriktherapie hingegen erfolgt hauptsächlich in Schulen oder Praxen.

Eine Grundlage der Ergotherapie ist der Gedanke, dass Handeln können und Tätigsein menschliche Grundbedürfnisse sind. Deshalb ist ihr Ziel, die Handlungsfähigkeit und somit auch die Selbstständigkeit des Menschen zu fördern, zu erhalten oder wiederherzustellen. (vgl. ebd.).

Ergotherapie befasst sich traditionellerweise mit den Auswirkungen gesundheitlicher Schäden auf Aktivitäten und Partizipationsmöglichkeiten des Menschen.... Mehr und mehr rückt eine neue Sichtweise in den Vordergrund, nämlich dass Ergotherapie zuständig ist für die Optimierung und Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Menschen. Nicht mehr die Symptome einer Krankheit stehen im Vordergrund, sondern die Frage, inwieweit diese Symptome den Menschen daran hindern, seine Rollen und Aufgaben im Alltagsleben zu erfüllen. (Arbeitsgemeinschaft Ergotherapeutischer Schulen, 2001, S.22)

Patienten der Ergotherapie sind Menschen jeden Alters, die vorübergehend oder langfristig in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt sind. Dies kann verursacht sein durch einen Unfall, psychische Krankheit oder Behinderung, aber auch durch soziale oder entwicklungsbedingte Probleme (vgl. Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung und Laufbahnzentrum, 2013).

Gründe für die Psychomotoriktherapie können Koordinations-, Orientierungs- und Gleichgewichtsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Konzentrationsprobleme sein. Ein Ziel der Psychomotoriktherapie ist die Förderung von Wahrnehmung und Selbstwertgefühl über das Medium Bewegung und Spiel. Ein weiteres Ziel ist die Erweiterung der Handlungs-, Lern- und Kontaktfähigkeit (vgl. ebd.). Die Psychomotoriktherapie geht von einem Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist aus. Schilling (1990) beschreibt Psychomotorik folgendermassen: „Bewegungsgesamt des Menschen in der Funktionseinheit von Wahrnehmen, Erleben und Handeln“ (vgl. Schilling). Oder wie Naville es formuliert: Psychomotorik ist die „Verbindung von sensorischer Wahrnehmung, motorischer Ausführung, kognitiver Verarbeitung, emotionaler Beteiligung“ (Naville, n.d.). Die Psychomotorik bezieht sich folglich auf alle Aspekte des Menschen und bezieht diese in der Therapie mit ein.

Diese Ausführungen zeigen auf, dass bezüglich der Therapieziele Unterschiede bestehen:

	Psychomotoriktherapie	Ergotherapie
Therapieziele	Verbesserung von emotionalen und sozialen Kompetenzen Förderung der Wahrnehmung und des Selbstwertgefühls Erweiterung der Handlungs-, Lern- und Kontaktfähigkeit	Verbesserung, Erhalt und Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit

Tabelle 2: Vergleich Psychomotoriktherapie mit Ergotherapie nach Therapiezielen (vgl. Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung & Laufbahnzentrum, 2013)

Die Psychomotoriktherapie setzt mit Lebensmitteln gleiche Mittel wie die Ergotherapie ein, dies aber mit einem anderen Hintergrund. Durch die unterschiedliche Hintergrundorientierung (pädagogisch-therapeutisch vs. medizinisch-therapeutisch), ergeben sich andere Ziele und auch andere Haltungen gegenüber den Kindern. So fördert die Psychomotoriktherapie ein Kind ganzheitlich. Die Ergotherapie zielt ihrerseits vor allem auf die Handlungsfähigkeit ab. Durch eine ganzheitliche Förderung und Verknüpfung von Bewegung und Wahrnehmung, wird nachhaltiges und lustvolles Lernen möglich. Die Psychomotoriktherapeutin lässt dabei die Ressourcen und Interessen des Kindes einfließen, was diese motiviert und in ihrem Selbstkonzept stärkt (vgl. Abschnitt 5.5.).

Des Weiteren steht die Psychomotoriktherapie in enger Verbindung und im Austausch zur Schule. So können grafomotorische Probleme in der Psychomotoriktherapie direkt vor Ort aufgefangen und angegangen werden. In der Therapie Gelerntes kann besser im Alltag umgesetzt werden. Um dies zu erleichtern, kann die Psychomotoriktherapeutin das Kind während dem Unterricht begleiten, oder allenfalls eine Lehrerberatung durchführen.

6. Ergebnisse

6.1. Ideensammlung

Als Resultat der aufgearbeiteten Theorie, ist eine Sammlung von 18 Übungen entstanden, welche auf den Auswertungsdimensionen des Grafomotorischen Komplexbildes basieren. Dank den aufgeführten Variationsmöglichkeiten bei jeder Übung, können diese mit therapeutischem Hintergrundwissen auf jedes Kind individuell angepasst werden. Bei allen Übungen können verschiedene Dimensionen gefördert werden. Diese sind in der nachfolgenden Dimensionentabelle mit Förderschwerpunkten der Übungen aufgeführt. Die Förderschwerpunkte sind durch das Ausprobieren der Ideen in Verknüpfung mit der aufgearbeiteten Theorie festgelegt worden (vgl. Abschnitt 7.3.1.).

Anschliessend werden die einzelnen Übungen präsentiert.

Die Ideensammlung existiert auch im praxistauglichen A5 Format.

Dimensionentabelle mit Förderschwerpunkten der Übungen

Dimensionen:		Übungen:								
		ABC-Raupe	Belegte Brötchen	Brezel	Eier kunterbunt	Früchte verzieren	Grittbänz	Guetzli verzieren	Gurkenschlange	Igelbrötchen
Feinmotorische Geschicklichkeit										
Armstellung, Armbewegung		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Handstellung, -bewegung			X	X	X	X	X	X	X	X
Stifhaltung, Grifftechnik		X		X	X		X	X		
Fingerbewegung		X				X	X	X		X
Visuomotorische Koordination und Strichführung										
Bewegungssteuerung			X		X	X		X	X	X
Schreibdruck, Krafteinsatz		X	X	X	X	X	X	X	X	
Tempo			X						X	
Formkonstanz		X	X		X				X	X
Visuelle Wahrnehmung (Formerfassung)										
Setzt das Kind die Punkte in die Mitte des Zauns?			X			X	X	X		
Erkennt das Kind die Raumanordnung der Kreise?										
Erkennt das Kind versch. Stellungen der Elemente?			X							
Das Kind hat alle Elemente erkannt.			X							
Lateralisierung, räumliche Orientierung										
Wechselt das Kind zwischendurch die Hand?			X		X	X	X	X	X	X
Auf welcher Seite des Papiers beginnt es?								X		
Welche Raumrichtung bevorzugt das Kind?		X								
Grafomotorische Grundelemente und komplexere Muster										
Beherrscht das Kind die Grundelemente?					X			X		
In welcher Grösse malt es die Elemente?					X					
Sind die Gestalten geschlossen?		X			X			X		
Gestaltanordnung bezüglich Raumlage?			X	X			X			
Räumliche Beziehung der Elemente zueinander?		X	X							
Kann es Elemente überlagern / überkreuzen?			X	X			X			
Kann es Einzelelemente zu komplexeren Mustern zusammenfügen?		X								

	Übungen:	Kartoffelstempel	Lebkuchenmuscheln	Pizzakreationen	Rahmkunst	Salzteig	Schoko-Sticks	Spaghettibilder	Zopf	Zuckerbauten
Dimensionen:										
Feinmotorische Geschicklichkeit										
Armstellung, Armbewegung	X	X	X		X		X	X	X	
Handstellung, -bewegung		X		X		X	X	X		X
Stifthaltung, Grifftechnik	X		X						X	
Fingerbewegung	X	X			X		X	X		X
Visuomotorische Koordination und Strichführung										
Bewegungssteuerung	X			X		X	X	X	X	X
Schreibdruck, Krafteinsatz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tempo			X							X
Formkonstanz		X		X	X	X		X		
Visuelle Wahrnehmung (Formerfassung)										
Setzt das Kind die Punkte in die Mitte des Zauns?			X							
Erkennt das Kind die Raumanordnung der Kreise?			X							
Erkennt das Kind versch. Stellungen der Elemente?			X				X			X
Das Kind hat alle Elemente erkannt.			X				X			
Lateralisierung, räumliche Orientierung										
Wechselt das Kind zwischendurch die Hand?	X		X	X		X				X
Auf welcher Seite des Papiers beginnt es?	X			X		X				
Welche Raumrichtung bevorzugt das Kind?				X		X				
Grafomotorische Grundelemente und komplexere Muster										
Beherrscht das Kind die Grundelemente?				X	X	X	X			
In welcher Grösse malt es die Elemente?					X	X				
Sind die Gestalten geschlossen?				X	X	X	X			
Gestaltanordnung bezüglich Raumlage?			X					X	X	
Räumliche Beziehung der Elemente zueinander?								X	X	
Kann es Elemente überlagern / überkreuzen?			X	X	X	X	X	X	X	X
Kann es Einzelemente zu komplexeren Mustern zusammenfügen?			X		X			X	X	

Tabelle 3: Zusammenstellung der Auswertungsdimensionen und Beobachtungskriterien (nach Häusler, 2010)

6.1.2. Übungen

1. ABC Raupe

Zeit: ca. 25 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf- oder Brotteig
- Dekoration (Rosinen, Hagelzucker, Marzipan)
- Messer, Pinsel und Schneidebrett
- Wasser oder Eiweiss (als Leim)
- Eigelb mit wenig Milch
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Etwas Teig auf die Seite legen, für spätere Verzierung (Augen, Buchstaben, Fühler).
2. Aus dem restlichen Teig gleich grosse Kugeln für den Raupenkörper formen (mit dem Kind bestimmen wie gross diese sein sollen) und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
3. Die Kugeln mit wenig Wasser aneinander fügen und die Raupe in die gewünschte Form bringen.
4. Die Raupe verzieren (siehe Variationen) und mit Eigelb bestreichen.
5. Die fertige Raupe in die untere (noch kalte) Backofenhälfte schieben und bei 200°C 20min backen.

Variationen:

- Das Alphabet kann mit dünnen Teigrollen aufgelegt werden oder mit dem Pinsel vorgemalt und mit der Dekoration sichtbar gemacht werden.
- Marzipan eignet sich bestens für das Formen eines Buchstabens. Dieser sollte aber nicht zulange gebacken werden, da er sonst verläuft oder zu dunkel wird.
- Die Buchstaben können gemeinsam mit dem Kind ausgesucht werden (Lieblingsbuchstaben, Anfangsbuchstaben seines Namens, Name eines Familienmitglieds, zuletzt gelernte Buchstaben, ein neuer Buchstabe).
- Auf der fertig gebackenen Raupe kann mit der Dekoration zusätzlich ein Buchstabe geformt werden.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Es wird empfohlen, die Buchstaben aus dem Teig herzustellen und aufzulegen, da diese nach dem Backen am deutlichsten erkennbar sind.
- Wenn die Buchstaben aus Teig geformt werden, können sie mit wenig Wasser befestigt, und mit Eigelb nachgefahren werden.
- Damit die Rosinen gut halten, macht man mit dem Messer einen Schlitz in den Teig und steckt die Rosinen hinein.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

2. Belegte Brötchen

Zeit: ca. 15 min für 2 Brote

Zutaten/Material:

- Brot
- Radieschen oder Cherrytomaten,
- Schnittlauch, Frischkäse, Salat- oder Essiggurke
- Messer und Schneidebrett

Anleitung:

1. Das Gemüse waschen und rüsten.
2. Das Brot in Scheiben schneiden.
3. Brotscheiben mit Frischkäse bestreichen.
4. Das Brot mit den Zutaten belegen, so dass Gesichter entstehen (eventuell zuerst auf dem Schneidebrett ausprobieren).
5. Die Brote können anschliessend in der Pause vernascht, oder mit nach Hause genommen werden.

Variation:

- Zusätzlich zum oben genannten Material kann auch mit Oliven, Trauben, Karotten, Pilzen, Peperoni, Bananen, Mandarinen etc. gearbeitet werden.
- Anstelle von Brot, kann auch Darvida oder ähnliches benutzt werden.
- Um die Dimension der visuellen Wahrnehmung miteinzubeziehen, können dem Kind verschiedene Vorlagen zur Auswahl gegeben werden, welche es Nachlegen kann.

Tipps zur Durchführung:

- Wenn möglich nicht all zu viele Zutaten anbrauchen, es wird weniger benötigt als angenommen.
- Im Vorherein abklären, welche Zutaten das Kind mag.
- Dem Kind sollen viele Freiheiten gelassen werden.
- Bei Kindern mit wenig Fantasie, können Bilder zur Inspiration sehr hilfreich sein.

3. Brezel

Zeit: ca. 10 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf- oder Brotteig
- Wasser oder Eiweiss (als Leim)
- Eigelb mit wenig Milch oder Lauge
- Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Den Teig mit den Händen rollen, so dass er in der Mitte am dicksten ist und gegen Aussen immer dünner wird.
2. Die Hände überkreuzen und je ein Ende des Teiges fassen.
3. Die Hände mit dem Teig wieder entkreuzen (Hände auf die andere Seite bringen), den Teig überkreuzt hinlegen.
4. Dort wo sich der Teig kreuzt, ihn ein weiteres Mal überkreuzen.
5. Die Enden nach unten auf den dicken Teil legen, damit das Ganze wie eine Brezel aussieht.
6. Die Enden mit wenig Wasser befestigen.
7. Die Brezel auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit Eigelb oder Natron bestreichen.
8. Die fertige Brezel in die untere (noch kalte) Ofenhälfte schieben und bei 220°C 10-20 min backen (je nach Grösse).

Variationen:

- Man kann spielerisch mit der Anzahl Überkreuzungen umgehen. Diese sind abhängig von Länge der Teigrolle, Menge des Teiges und Alter bzw. Ausdauer des Kindes.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Je dünner und kleiner die Brezel, desto mehr kann geübt werden und die Backzeit kann verkürzt werden. So können die Brezeln gleich gekostet oder mitgenommen werden.
- Es empfiehlt sich, mehrere Stränge vorzubereiten und diese dann nacheinander zu Brezeln zu formen. Dadurch wird der Übungseffekt grösser, und der Bereich der Formkonstanz wird ebenfalls mittrainiert.
- Beim Bestreichen mit Eigelb oder Lauge sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.

- Für einen Laugenbrezel wird zusätzlich ein Päckchen (5g Natron) Laugenpulver benötigt. Dieses wird in 50ml Wasser aufgekocht und zum Bestreichen des Brezels benutzt.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

4. Eier kunterbunt

Zeit: ca. 10 - 20 min

Zutaten/Material:

- Eier (gekocht oder ausgeblasen)
- Nadel, feiner Pinsel, Wattestäbchen, Kartoffelstempel
- ungiftige Wasserfarbe, Kerze und Streichholz
- evt. Eierhalter
- Lebensmittelfarbe, Wasser und Glas

Anleitung:

1. Das Ei kochen oder ausblasen und je nach Wunsch bemalen, einfärben oder mit Wachs beträufeln.

Variationen:

- Wasserfarben können mit einem Wattestäbchen oder einem feinen Pinsel auf das Ei aufgetragen werden. Dies fördert insbesondere die Dimension feinmotorische Geschicklichkeit (Stifthaltung).
- Anstatt die Eier zu kochen, kann man sie auch ausblasen. Dazu wird oben und unten mit einer Nadel je ein Loch in die Schale des rohen Eis gestochen und dann durch eines der Löcher der Inhalt ausgeblasen.
- Auf das Ei, mit dem flüssigen Wachs einer brennenden Kerze, ein Muster träufeln. Diese Variante fördert insbesondere die visuomotorische Koordination und Strichführung (Bewegungssteuerung).
- Um Ostern sind auch spezielle Eiermalstifte in den Läden erhältlich. Diese basieren auf Lebensmittelfarbe.
- Die Eierschale kann auch mit Kartoffelstempeln bedruckt werden (siehe Übung Kartoffelstempel)

Tipps zur Durchführung:

- Weiße Eier eignen sich besser für das Färben als Braune.
- Die Wasserfarben nur mit ganz wenig Wasser anrühren, damit sie nicht zu flüssig sind.
- Die Sujets können an die Jahreszeit angepasst werden, damit diese Übung nicht nur um Ostern durchgeführt werden kann.
- Die bemalten Eier können in einem Eierbecher getrocknet werden. Die Halter können auch aus Knete hergestellt werden. Es kann auch eine Eierschachtel als Halter verwendet werden.
- Um das Ei besser ausblasen zu können, wird das Loch durch mehrmaliges Einstechen der Eierschale vergrößert.

5. Früchte verzieren

Zeit: ca. 5 - 15 min

Zutaten/Material:

- Diverse Früchte
- Förmchen
- Zahnstocher
- Schneidebrett (evt. Messer)
- Verzierungsmaterial (Rosinen, Nelken, Nüsse)

Anleitung:

1. Früchte vorbereiten indem Punkte, Striche oder Bögen (mit Kugelschreiber oder Fineliner) auf die Schale gezeichnet werden.
2. Das Kind soll nun mit Zahnstocher durch die Punkte in die Mandarine stechen oder mit dem Fingernagel die Schale den Linien entlang sorgfältig lösen.
3. Das Tier oder das Muster kann nun mit Verzierungsmaterial dekoriert werden.

Variationen:

- Sollen im speziellen Teilbereiche der visuomotorischen Koordination und Strichführung (Bewegungssteuerung, Krafteinsatz) gefördert werden, kann man mit Förmchen durch die Schale eines Apfels stechen. Mit dem Zahnstocher oder dem Fingernagel kann die Schale sorgfältig abgezogen werden, damit ein schönes Muster entsteht (siehe Tipps).
- Aus der Mandarine kann auch ein Schildkrötenpanzer geschnitzt werden. Dies, indem man ein Schachbrett in die Schale ritzt und jeweils jedes zweite Quadrat entfernt, sodass ein Schachbrettmuster entsteht.

Tipps zur Durchführung:

- Es empfiehlt sich die Verzierung des Apfels mit Zitronensaft zu beträufeln, damit das Fruchtfleisch nicht braun wird.

6. Grittibänz

Zeit: ca. 20 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf- oder Brotteig
- Dekoration (Rosinen, Nüsse, Hagelzucker)
- Wasser oder Eiweiss (als Leim)
- Eigelb mit wenig Milch vermischt
- Messer und Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Wenig Teig auf die Seite legen, für spätere Verzierung (Schal, Kappe, Stiefel) für den Grittibänz.
2. Aus dem restlichen Teig einen länglichen Körper (Grösse nach Wahl) formen.
3. Ungefähr den oberen Viertel zu einem Kopf formen.
4. Mit dem Messer Beine und Arme einschneiden.
5. Den vorgeformten Grittibänz auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
6. Mit dem beiseite gelegten Teig können nun Schal, Mütze, Besen, Stiefel, Knöpfe etc. geformt, gezöpft oder gerollt werden.
7. Den Grittibänz mit Eigelb (soviel als nötig) bestreichen.
8. Mit Rosinen, Hagelzucker und Nüssen können Augen, Nase, und Mund sowie Dekoration auf der Kleidung angebracht werden.
9. Den fertigen Grittibänz in die untere (noch kalte) Ofenhälfte schieben und bei 220°C 20 min backen.

Variationen:

- Zu anderen Jahreszeiten können Tiere- oder Phantasiemenschen geformt werden.
- Der Pinzettengriff kann durch zupfen des Teigs zur Dekoration geübt werden.
- Der Teig kann auch im Voraus mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden, je nach Thema der Figur.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Damit die Rosinen gut halten, macht man mit dem Messer einen Schlitz in den Teig und steckt die Rosinen hinein.
- Die Verzierungen aus Teig halten besser, wenn man etwas Wasser auf die gewünschte Stelle streicht.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Ist der Grittibänz am Ende der Stunde noch nicht fertig gebacken, kann mit dem Kind vereinbart werden, wann er abgeholt werden soll.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

7. Guetzli verzieren

Zeit: ca. 20 - 30 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- Guetzliteig
- Wallholz und wenig Mehl
- Förmchen (Buchstaben und Zahlen)
- Verzierungsmaterial (Marzipan, Lebensmittelfarbe, Zuckerdeko oder Schokodekorstifte, Zucker- oder Schokoladenglasur, evt. Eigelb)
- Holzstäbchen, Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Teig ca. 7mm dick auswallen.
2. Die gewünschten Formen (Buchstaben und Zahlen) ausstechen und die Guetzli auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
3. Guetzli mit Eigelb bestreichen.
4. Je nach Förderschwerpunkt einige der Guetzli mit dem Holzstab punktieren.
5. Alle Guetzli in den auf 200°C vorgeheizten Ofen schieben und ca. 10min backen.
6. Die Guetzli verzieren (siehe Variationen).

Variationen:

- Die Buchstaben und Zahlen können auch aus Teigröllchen hergestellt werden (aus einer ganzen Rolle, oder aus einzelnen Elementen. Diese können nach dem Backen zu einem ganzen Buchstaben zusammengefügt werden).
- Die Buchstaben mit Eigelb oder Dekorstiften nachfahren.
- Die Buchstaben verzieren.
- Nach dem Backen der Guetzli zeigen sich die Abdrücke auf dem Backpapier. Diese können mit dem restlichen Eigelb und dem Pinsel nochmals nachgefahren werden.

Tipps zur Durchführung:

- Beim Verzieren kann die Anweisung gegeben werden, dass die Deko auf zuvor eingestochene oder markierte Punkte gelegt werden muss. Dies fördert die Dimension visuelle Wahrnehmung, beziehungsweise Formerfassung (Punktsetzung, Raumanordnung, Erkennen aller Elemente).
- Falls keine passenden Förmchen vorhanden sind, können die Formen auch selbständig mit dem Messer ausgeschnitten werden. Andernfalls kann man Buchstabenvorlagen aus Papier vorbereiten, welche das Kind dann mit dem Messer nachfahren kann.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Es empfiehlt sich, die Guetzli vor dem Verzieren auskühlen zu lassen, oder bereits fertig gebacken in die Stunde mitzubringen.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

8. Gurkenschlange

Zeit: ca. 10 min

Zutaten/Material:

- 1 Salatgurke, 1 Radieschen, 1 Olive, 1 Karotte
- 1 Zahnstocher
- Messer, Sparschäler, und Schneidebrett

Anleitung:

1. Alles Gemüse und Hände gründlich waschen. Gemüse rüsten.
2. Mit dem Kind bestimmen, welches Ende der Schwanz und welches der Kopf sein soll. Für den Kopf der Schlange ca. die ersten 7cm (4 Finger breit) der Gurke und für den Schwanz ca. 3cm (2 Finger breit) abschneiden und zur Seite legen.
3. Den Rest der Gurke in gleich dicke Scheiben schneiden.
4. Für den Mund wird der Kopfteil ca. 3cm (2 Finger breit) keilförmig eingeschnitten.
5. Nun kann eine Zunge oder eine „Beute“ aus der Karotte geschnitzt werden.
6. Als Augen werden zwei Radieschenscheiben und je die Hälfte einer Olive mit einem Zahnstocher auf der Gurke befestigt.
7. Die Scheiben zusammen mit dem Schwanz- und Kopfteil beliebig anrichten.
8. Das Endprodukt kann auf Wunsch mit nach Hause gegeben werden.

Variationen:

- Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
- Es können auch kleinere Gurken/Essiggurken verwendet werden.
- Mit 2 Kindern kann eine Gurke zu Beginn der Länge nach halbiert werden. Die restlichen Schritte werden wie oben beschrieben durchgeführt. Der Mund wird so eine dünnere Öffnung haben.
- Anstelle einer Gurkenschlange kann auch ein Karottenauto hergestellt werden. Genügend Inspiration dafür bieten Bilder im Internet.

Tipps zur Durchführung:

- Dem Kind eine korrekte, ungefährliche Messerhandhabung beibringen.
- Falls das Kind dicke Scheiben schneidet, kann als Erschwerung jede Scheibe nochmals halbiert werden, oder es können von Anfang an dünne Scheiben verlangt werden.

9. Igelbrötchen

Zeit: ca. 10 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf- oder Brotteig
- Dekoration (Rosinen, Nüsse)
- Eigelb mit wenig Milch
- Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Teig zu einem Oval formen.
2. Kopf und Hinterteil bestimmen. Beim Kopf eine Nase formen.
3. Auge und Nase dekorieren.
4. Mit Pinzettengriff die Stacheln am ganzen Leib des Igels formen.
5. Alle Igel auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit Eigelb bestreichen.
6. Igel in den (noch kalten) Backofen bei 220°C 10-20min (je nach Grösse) backen.

Variationen:

- Als Motivation und weitere Übung kann eine ganze Igelfamilie geknetet werden. Oder so viele Igel backen, dass jedem Familienmitglied einer geschenkt werden kann.
- Weitere Körperteile wie Pfoten, Ohren und Schwanz können zusätzlich geformt werden.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Wenn die Stacheln nur mit den Fingern gezupft werden, werden diese nicht mehr sichtbar sein am Ende der Backzeit. Es empfiehlt sich deshalb, längere Stränge zu zupfen und diese dabei etwas zu drehen, damit sie stabiler bleiben.
- Um zusätzlich die Formkonstanz zu beobachten, kann zusammen mit dem Kind festgelegt werden, wie gross die Stacheln auf dem Rücken des Igels sein sollen.
- Es empfiehlt sich einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

10. Kartoffelstempel

Zeit: ca. 20 min

Zutaten/Material:

- Grosse Kartoffeln
- Kleine Förmchen
- Messer, Pinsel und Schneidebrett
- Wasserfarben

Anleitung:

1. Kartoffel waschen.
2. Kartoffel halbieren. Je nach Kartoffel- und Stempelgröße die Kartoffel längs oder quer halbieren.
3. Mit dem Förmchen in die Kartoffel stechen und es stecken lassen.
4. Mit dem Messer ca. 1cm der Kartoffel um die Form herum abtragen.
5. Den fertigen Stempel mit Wasserfarbe bemalen und einen Druck auf Papier anfertigen.

Variationen:

- Mit dem mit Wasserfarbe bemalten Stempel können auch Eier bedruckt werden.
- Wird der Stempel mit wasserfester Farbe bemalt, können auch Textilien bedruckt werden.
- Die Formen können mit dem Pinsel nochmals nachgefahren werden.

Tipps zur Durchführung:

- Achtung: Buchstaben und Zahlen müssen spiegelverkehrt in die Kartoffel eingeschnitten werden damit der Abdruck richtig lesbar ist. Dies kann auch erreicht werden, indem man die Förmchen durch die ganze Kartoffel drückt und nur den Buchstaben (ohne restliche Kartoffel) als Stempel anfertigt.
- Es empfiehlt, sich die feuchte Kartoffel mit Haushaltspapier abzutupfen, damit die Wasserfarbe besser aufgetragen werden kann.
- Die Wasserfarben nur mit ganz wenig Wasser anrühren, da sie sonst zu flüssig sind um einen schönen Abdruck anzufertigen.
- Ist der Stempel einmal angemalt, können auch gleich mehrere Abdrücke gemacht werden.
- Ist der Stempel einmal angemalt, kann die Farbe mit Wasser wieder abgewaschen und der Stempel erneut mit einer anderen Farbe bemalt werden.
- Misslingt ein Stempel, kann der Abdruck auf dem Papier mit dem Pinsel ausgebessert werden.
- Zum Bedrucken eines Eis sollten möglichst kleine Stempel verwendet werden, ansonsten ist es schwierig, einen schönen Abdruck anzufertigen.

11. Lebkuchenmuscheln

Zeit: ca. 20 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- Lebkuchenteig
- Mandelmasse
- Wallholz und wenig Mehl
- Verzierungsmaterial (Nüsse, Rosinen, Marzipan, Zuckerkügelchen, Zuckerguss, Dekorstifte)
- Messer und Schneidebrett
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Den Lebkuchenteig auswallen.
2. Den Lebkuchenteig zu einer oberen und einer unteren Muschelschale formen.
3. Mit der Mandelmasse kleine Perlen für die Füllung der Muschel rollen.
4. Die Muschelenden werden durch den Pinzettengriff geformt.
5. Die Perlen werden zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger gerollt und anschließend in die Muschel gelegt.
6. Die Muschelschalen können nach Belieben zusammengeklappt werden.
7. Vor dem Backen kann bereits Mandelmasse als Verzierung angebracht werden.
8. Die fertige Muschel wird bei 200°C für 8-10 Minuten gebacken.
9. Die ausgekühlten Muscheln können nun nach Belieben dekoriert oder mit Zuckerguss bemalt werden.

Variationen:

- Beim Rollen der Mandelmasse kann darauf geachtet werden, dass das Kind diese zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger rollt. So wird die Fingerbeweglichkeit der für das Schreiben relevanten Finger gefördert.
- Soll der Pinzettengriff zusätzlich gefördert werden, kann dem Kind die Anweisung gegeben werden, dass es die Muschel mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger schliesst.
- Wird der Lebkuchenteig mit Zuckerguss bemalt, oder die Verzierung eingeritzt, soll auf die Stifthaltung geachtet werden.
- Statt mit Marzipanperlen, kann die Muschel auch mit Rosinen oder Nüssen gefüllt werden.
- Aus dem zugeschnittenen Lebkuchen und der vorbereiteten Mandelmasse kann ein Lebkuchen- Mandelmasse- Turm gebaut werden. Dies fördert im Spezifischen das Überlagern von Elementen.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Je kleiner die Perlen, desto einfacher ist das Rollen.

- Wenn man grosse Perlen in die Muschel legt, hilft dies der Formstabilisation. Wenn man die Muschelform nicht mit dem Messer ausschneidet sondern von Hand reisst, wird die Fingerbeweglichkeit stärker gefördert, es ist jedoch anspruchsvoller.
- Um die Stifthaltung intensiver zu trainieren, kann der Lebkuchen nach dem Backen mit den Dekorstiften verziert werden.
- Es empfiehlt sich einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

12. Pizzakreationen

Zeit: ca. 15 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- Pizzateig
- Wallholz und wenig Mehl
- Tomatensauce, Mozzarella, Gemüse, Fleisch und Gewürz je nach Wunsch
- Pizzaschneider, Pinsel, Messer, Gabel und Schneidebrett
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Teig auswallen.
2. Gewünschte Grösse und Form (Tannenbaum, Blume, Haus, Raumschiff) mit dem Pizzaschneider ausschneiden.
3. Pizza auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit der Gabel den Teig einstechen.
4. Mit dem Pinsel die Tomatensauce verteilen.
5. Die gewünschten Zutaten schneiden und die Pizza damit belegen (siehe Variationen).
6. Die fertige Pizza in den auf 220°C vorgeheizten Backofen schieben und ca. 10-15 min backen.

Variationen:

- Die Anordnung der Zutaten kann nach mündlicher Anweisung aber auch über das Nachlegen von Vorlagen erfolgen. Beide Varianten fördern insbesondere die Formwiedergabe (Gestaltanordnung bezüglich Raumlage, räumliche Beziehung der Elemente zueinander). Die zweite Version fördert zusätzlich die Formerfassung (Raumanordnung, Stellung und Erkennen der Elemente).
- Das Pizzahaus kann durch Elemente aus Teig dekoriert werden (Fenster, Türen, Dachziegel).
- Auf die Mitte der Pizzablume kann 5min vor dem Ende der Backzeit auch ein Ei aufgeschlagen werden. Damit es eine schöne runde Form annimmt, kann zuvor aus einem Teigstrang ein Rahmen geformt werden.

Tipps zur Durchführung:

- Die Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestreuen, damit der Teig nicht klebt.
- Bei der Pizzablume empfiehlt es sich die Blumenform zuerst mit einem Messer vorzuzeichnen. Das Kind kann dann mit dem Pizzaschneider der Linie nachfahren.
- Beim Bestreichen mit Tomatensauce sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Um auf dem noch unbelegten Teig Formen und Muster zu üben, kann Tomatenpüree in eine Spritztüte abgefüllt werden.

- Es empfiehlt sich einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren. Pizza mit dünn ausgewalltem Teigboden ist innerhalb von 10min fertig gebacken.

13. Rahmkunst

Zeit: ca. 15 min

Zutaten/Material:

- Rahm (steif geschlagen)
- Spritztüte oder Allzweckbeutel und Schere
- evt. Lebensmittelfarbe
- Unterlage (Blech, Alufolie, Backpapier, Schneidebrett)

Anleitung:

1. Den steifgeschlagenen Rahm in eine Spritztüte oder in einen Allzweckbeutel abfüllen.
2. Mit dem Kind bestimmen was gespritzt werden soll (Zahlen, Wörter, Formen, Muster) und diese auf die Unterlage spritzen.
3. Das Gespritzte kann zum Schluss mit dem Finger nachgefahren werden.

Variationen:

- Der steifgeschlagene Rahm kann mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden.
- Die Muster können durchaus auch auf Esspapier gespritzt werden, allerdings weicht sich dieses schnell auf.
- Die Grösse der Spritzöffnung kann variiert werden für unterschiedliche Resultate. Eine kleine Öffnung ergibt von alleine eine wellenförmige Linie, während eine grosse Öffnung einen dicken, satten Strich produziert.

Tipps zur Durchführung:

- Es kann gross- oder kleinräumig gespritzt werden.
- Wird der Rahm mit Lebensmittelfarbe eingefärbt, nur mit wenig Rahm arbeiten, um eine intensive Farbe zu erhalten.

14. Salzteig

Zeit: ca. 10 - 30 min

Zutaten/Material:

- 2 Tassen Mehl, 1 Tasse Wasser, 1 Tasse Salz (evt. Lebensmittelfarbe)
- Tasse
- Messer (evt. anderes Werkzeug) und Schneidebrett

Anleitung:

1. Alle Lebensmittel zu einer Masse kneten.
2. Je nachdem welcher Förderbereich im Zentrum steht, werden unterschiedliche Anweisungen gegeben (siehe Variationen).
3. Die Teigprodukte können an der Luft getrocknet werden und später mit nach Hause genommen werden.

Variationen:

- Aus dem Teig können kleine Bälle und ein Tor geformt werden. Um die Fingerbeweglichkeit zu trainieren, können die Bälle mit dem Zeigefinger ins Tor gespickt werden.
- Beim Kneten, Flachdrücken und Durchbohren des Teiges kann der Krafteinsatz trainiert werden.
- Mit dem Teig können die Elemente des GMKs geformt werden. Diese können auch zu einem Bild zusammengefügt werden. So werden die Grundelemente, insbesondere die Formwiedergabe geübt (Striche, Bögen, Kreise, Winkel). Ebenso kann das Überkreuzen der Elemente und das Zusammenfügen zu komplexeren Mustern trainiert werden.
- Der getrocknete Teig kann in einer weiterführenden Stunde mit Acrylfarben bemalt werden. Dies trainiert unter anderem auch die Stifthaltung.
- Der Teig kann mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden.
- Der Salzteig kann nach Wunsch auch mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden, um ein farbigeres und fröhlicheres Gebilde entstehen zu lassen.

Tipps zur Durchführung:

- Den Teig zur Aufbewahrung luftdicht verpacken, da er sonst austrocknet.

15. Schoko-Sticks

Zeit: ca. 20 min

Zutaten/Material:

- Schokolade (selber schmelzen oder fertige Kuchenglasur)
- Spritztüte oder Allzweckbeutel und Schere, Tuben
- Zahnstocher
- Alufolie

Anleitung:

1. Geschmolzene Schokolade oder Fertigglasur in Fläschchen oder Spritztüte füllen.
2. Die gewünschten Formen auf die Alufolie spritzen.
3. Jeweils einen Zahnstocher welcher als Stil fungiert auf bzw. in die fertige Form legen.
4. Alles trocknen lassen.
5. Die Schoko-Sticks sorgfältig von der Alufolie lösen.

Variationen:

- Formen können Buchstaben, Zahlen, Muster (Herz, Kreis, etc.) sein.
- Die fertigen Formen können zusätzlich noch verziert werden. Entweder vor oder nach dem Trocknen.
- Kuchenglasur der Marke „Ligne Confiseur“ eignet sich am Besten für diese Übung. Sie ist innerhalb von 10 min trocken.
- Geschmolzene Schokolade der Marke „Prix-Garantie Milkschokolade“ braucht etwas mehr Zeit zum Trocknen und bleibt an der Wärme nicht hart. Die Schokolade kann zusammen mit dem Kind kleingehackt oder gehämmert werden bevor sie in der Pfanne geschmolzen wird. Dies fördert den Teilbereich des Krafteinsatzes.

Tipps zur Durchführung:

- Es empfiehlt sich, die Alufolie mit Klebstreifen am Tisch oder auf einer Unterlage zu befestigen, damit sie straff ist und nicht weg rutscht.
- Nach dem Trocknen sollte der Zahnstocher nicht bewegt sondern die Folie unter der Form gelöst werden.
- Der Spritzsack kann aus Allzweckbeuteln selbst hergestellt werden. Die Grösse der Öffnung kann so variiert werden.
- Die Schoko-Sticks können tiefgekühlt werden, damit sie schneller hart werden.
- Backpapier eignet sich weniger gut als Unterlage, da es Feuchtigkeit aufnimmt und sich die Schoko-Sticks dadurch schlecht ablösen lassen.

16. Spaghettibilder

Zeit: ca. 15 - 45 min

Zutaten/Material:

- Spaghetti (gekocht und roh)
- Lebensmittelfarbe
- Messer und Schneidebrett

Anleitung:

1. Je nachdem welcher Förderbereich im Zentrum steht, werden unterschiedliche Anweisungen gegeben (siehe Variationen).

Variationen:

- Die gekochten Spaghetti können mit Lebensmittelfarbe und Finger nachgefahren werden. Dabei werden die Dimensionen feinmotorische Geschicklichkeit (Arm- und Handstellung), visuomotorische Koordination und Strichführung (Bewegungssteuerung, Druck und Krafteinsatz) geübt.
- Aus den rohen und gekochten Spaghetti können die Elemente des GMKs geformt und gelegt werden. Mit dem Kind wird besprochen, welche Elemente mit den rohen und welche mit den gekochten Spaghetti gelegt werden.
- Aus den gekochten Spaghetti kann ein Netz gewoben werden. Je kleiner das Netz, desto schwieriger. Dies fördert vor allem die Fähigkeit zum Überlagern und Überkreuzen von Elementen.
- Tic Tac Toe im Spaghettinetz spielen. Als Spielsteine können mit Spaghetti Formen in die Mitte der Felder gelegt werden. Dies fördert das Setzen von Punkten in die Mitte eines Feldes.

Tipps zur Durchführung:

- Will man die rohen Spaghetti in die gewünschte Länge bringen, empfiehlt es sich, sie von Hand zu brechen.
- Die Spaghetti sollten nach dem Kochen einzeln ausgelegt werden, damit sie nicht verkleben.
- Die Lebensmittelfarbe wird mit wenig Wasser verdünnt in einer kleinen Schale bereitgestellt. Will man eine intensive Farbe erreichen, kann die Lebensmittelfarbe auch direkt auf den Finger gegeben werden. Die Spaghettis können gut mehrmals nachgefahren werden.

17. Zopf

Zeit: ca. 10 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf Teig
- Eigelb mit wenig Milch vermischt
- Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Den Teig in zwei gleich grosse Hälften teilen.
2. Beide Hälften mit den Händen zu Strängen auswallen. Diese sollten in der Mitte etwas dicker sein.
3. Die Stränge im rechten Winkel übereinander legen.
4. Jeweils die unten gegenüberliegenden Stränge mit den Händen fassen und überkreuzen. Dies solange wiederholen bis alle vier Enden zusammengeführt werden können.
5. Den Zopf auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit Eigelb bestreichen.
6. Den fertigen Zopf in die untere (noch kalte) Ofenhälfte schieben und bei 220°C für 20 min backen.

Variationen:

- Der Schwierigkeitsgrad kann durch die Variation der Anzahl Stränge angepasst werden.
- Der fertig geformte Zopf kann auch zu einem Zopf-Knopf geformt werden.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Beim Überkreuzen der Stränge darauf achten, dass das Kind die Stränge nicht vertauscht oder zu wenig überkreuzt.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Es empfiehlt sich einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

18. Zucker Bauten

Zeit: ca. 10 - 30 min

Zutaten/Material:

- Zuckerwürfel
- evt. Puderzucker und Wasser gemischt (als Leim)
- evt. Messer und Schneidebrett

Anleitung:

1. Lass deiner Fantasie freien Lauf und kreierte aus den Zuckerwürfeln tolle Gebilde.

Variationen:

- Ein Spiel kann aus Vor- Nachbauen von Gebilden entstehen.
- Es kann auch ein Teelicht gebaut werden, indem man die Zuckerwürfel um eine Rechaudkerze herum stapelt.

Tipps zur Durchführung:

- Für mehr Stabilität können die Zuckerwürfel mit Zuckerguss bestrichen und so aneinander geklebt werden. Für einen guten Halt braucht es viel Geduld beim Trocknen lassen.
- Bei rutschigem Untergrund allenfalls Servietten oder Holzbrett als Unterlage verwenden. Dies vereinfacht auch den Transport.
- Die Zuckerwürfel können mit einem scharfen Messer auch beliebig zugeschnitten werden.

7. Diskussion

7.1. Beantwortung der Fragestellung

Unsere Fragestellung, ob es möglich ist, „eine theoretisch fundierte Ideensammlung zum Thema grafomotorische Förderung mit Lebensmitteln zu kreieren, welche sich auf die Auswertungsdimensionen des Grafomotorischen Komplexbildes bezieht“, kann mit ja beantwortet werden.

Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten, werden mit Übungen aus unserer Ideensammlung, gezielt und an ihr Tempo angepasst, in fehlenden oder noch ungefestigten Kompetenzen gefördert. Unsere Übungen, inklusive deren Variationen, ermöglichen es, Kompetenzen immer und immer wieder auf unterschiedliche Weise zu üben. Durch die Variationen und das anregende Material, kann die Motivation erhalten und dadurch das Übungsziel erreicht werden.

Durch den Einsatz von Lebensmitteln werden im Gehirn nicht nur die Bereiche aktiviert, welche für die Motorik, das Sehen und Planen verantwortlich sind, sondern vermehrt auch diejenigen des Riechens, Schmeckens und der Taktil-Kinästhetik. Dies ermöglicht eine bessere Vernetzung der neuronalen Strukturen im Gehirn, was das Lernen begünstigt.

Des Weiteren sind Lebensmittel immer mit Assoziationen und Gefühlen verbunden, was den zuvor genannten Punkt noch verstärkt. Somit wird durch unsere Ideensammlung ein breiter Zugang für die grafomotorische Förderung geschaffen.

Kinder finden durch den Zugang über das Medium Lebensmittel einen neuen, noch nicht negativ bewerteten Weg zur Grafomotorik. Aus den bearbeiteten theoretischen Grundlagen der Motivationstheorie wird ersichtlich, dass die Motivation der Kinder durch vielerlei Eigenschaften unserer Ideensammlung gesteigert werden kann. Dies zum Beispiel durch die Aussicht auf ein selbst hergestelltes Endprodukt, sowie das Aufgehen in der Tätigkeit selbst.

Das Kind lernt nur, wenn es seinen Fähigkeiten entsprechend gefordert wird. Die Übungen können dem Alter, den Interessen und dem Können jedes einzelnen Kindes angepasst werden. Zum Beispiel können Dauer, Material und Anweisungen variiert werden. Dadurch wird das Lernen nachhaltiger und motivierender. Um angemessen auf jedes Kind eingehen zu können ist es wichtig, genügend Hintergrundwissen zu besitzen. Ausserdem soll nicht nur funktional gearbeitet, sondern auch die Stärken und Interessen der Kinder miteinbezogen werden. Die therapeutische Haltung bei der Förderung und Begleitung des Kindes ist ein wesentlicher Teil für eine erfolgreiche Unterstützung. Dies erklärt, weshalb die Übungen von einer Fachperson durchgeführt werden müssen.

Mit einfachen Mitteln konnte ein inspirierendes, lustvolles und vielseitiges Förderangebot kreiert werden. Dieses beruht auf dem in der Praxis häufig

angewendeten Grafomotorischen Komplexbild und ist auch mit den Anforderungen des Lehrplans des Kantons Zürich vereinbar.

Alle obigen Aussagen sind bereits in der einführenden Theorie differenziert erläutert worden.

7.2. Weiterführende Gedanken

An dieser Stelle möchten wir betonen, dass das Erproben der Übungen uns sehr viel Freude bereitet, inspiriert und begeistert hat. Wir sind überzeugt, dass wir diese Freude auch an unsere Therapiekinder weitergeben können. Wir empfehlen jedem, der die Übungen mit Kindern durchführen will, diese auch selbst auszuprobieren, um die Freude am eigenen Leib zu erfahren.

7.3. Grundlegende Aussagen zur Ideensammlung

Durch unsere Übungen werden nicht nur die Grundformen eingeübt, sie dienen auch dem Schriftspracherwerb. Es können in den Übungen auch konkret Buchstaben und Zahlen geübt werden. So zum Beispiel mit den Übungen „Rahmkunst“, „Guetzli verzieren“ und „Schoko-Sticks“.

7.3.1. Förderschwerpunkte

Die Förderschwerpunkte wurden gesetzt, indem wir beim Ausführen und Erproben der Übungen gegenseitig und auch selbst darauf geachtet haben, welche Teilbereiche aus den Dimensionen des Grafomotorischen Komplexbildes gefördert werden. Diese Beurteilung fand stets auf dem Hintergrund des Auswertungsbogens des Grafomotorischen Komplexbildes statt. Die Förderschwerpunkte der einzelnen Übungen unserer Ideensammlung könnten teils auch anders gesetzt werden. Je nachdem auf welchen Teilbereich man den Schwerpunkt legt und wie die Übungen genau durchgeführt und begleitet werden, können sich die Schwerpunkte verschieben. Dies zeigt einmal mehr die Wichtigkeit einer professionellen, therapeutischen Begleitung auf.

Des Weiteren haben wir darauf verzichtet, die ersten drei Dimensionen „Beziehungs- und Arbeitsatmosphäre“, „Mimik und Gestik“, sowie „Körper- und Sitzhaltung“ aufzuführen, da diese drei Dimensionen bei jeder Übung beobachtet und gefördert werden können.

7.3.2. Variationen

Damit eine Übung mehrmals oder mit Kindern unterschiedlichen Alters und Könnens durchgeführt werden kann, sind zu jeder Übung konkrete Variationen aufgeführt. Die Endprodukte können je nach Fantasie völlig anderes aussehen als auf unseren Abbildungen. Die Übungen sind nicht auf ein spezifisches Alter festgelegt.

7.3.4. Zeitangaben für die Durchführung der Übungen

Die Zeiten der Übungen können je nach Alter, Fähigkeiten und Ausdauer der Kinder variieren. Die Zeitangaben dienen lediglich als Richtlinien.

7.3.5. Tipps

Um zu verhindern, dass Therapeuten Missgeschicke passieren, wurden hilfreiche Tipps aufgelistet. Diese sind aus eigener Erfahrung entstanden.

7.3.6. Empfehlungen

Vor der Durchführung der Aufgaben ist darauf zu achten, dass eine zweckmässige Arbeitsfläche vorbereitet wird. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes empfiehlt es sich, eine Unterlage zu verwenden, da zum Beispiel die Lebensmittelfarben Flecken hinterlassen können.

Es ist sinnvoll, die Kinder langsam an die Übungen und das Material heranzuführen. Dem Experimentieren mit dem Material und der Aufgabe soll genügend Raum und Zeit gegeben werden. Manche Kinder brauchen eine längere Experimentierphase als andere. Die Ziele können dabei spontan angepasst oder verlagert werden. Mit einem Beispielbild kann die Fantasie notfalls angeregt werden. Dem Kind können auch einzelne Teilschritte vorgezeigt werden. Bei der eigenen Durchführung waren wir oft dankbar, dass wir einander anschauen und gegenseitig inspirieren konnten. Ideen und Anleitungen aus dem Internet oder Kochbüchern waren zum Kreieren neuer Übungen sehr hilfreich.

Die Materialien welche wir verwendet haben, stammten allesamt aus dem Coop. Diese können aber in jedem Lebensmittelgeschäft besorgt werden.

7.3.7. Elternkontakt

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Übungen in Absprache mit den Eltern stattfinden sollten, um Allergien abzuklären und mit ihnen die Rahmenbedingungen zu klären.

Die Übungen können den Kindern auch mit nach Hause gegeben werden. Hier ist vorgängig zu entscheiden, wem man eine adäquate Begleitung des Kindes beim Absolvieren der Aufgaben zutraut.

7.4. Alltagstransfer der Ideensammlung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Alltagstransfer zu ermöglichen. Beispielsweise kann das Endprodukt nach Hause genommen, oder ein Foto davon gemacht werden. Dies stärkt das Selbstwertgefühl und die Erfolgserlebnisse der Stunde. Diese werden durch die Würdigung der Eltern nochmals verstärkt.

Oft wird das Kind zu Hause dieselben Zutaten vorfinden, die es in der Psychomotoriktherapie kennen gelernt hat. Somit werden durch den Einsatz von Lebensmitteln in der Psychomotoriktherapie auch neue Lernfelder für zu Hause eröffnet.

Die Übungen können in der Psychomotoriktherapie auch als Metaphern dienen. Während der Durchführung der Aufgaben kann zum Beispiel auf die Armstellung geachtet werden. Sind in diesem Bereich Probleme erkennbar, kann das Kind bei jeder Aufgabe auf die Armstellung hingewiesen werden. So kann dem Kind später beim Schreiben mit Stift und Blatt gesagt werden, es soll den Unterarm auflegen, nicht wie beim Auswallen eines Teiges. Die Arme sollen auf dem Tisch gleiten, wie auch der Teig auf dem Tisch hin und her rollt, wenn man ihn auswallt. Für das Überkreuzen kann an die Herstellung der Brezel, sowie des Zopfes erinnert werden, dies ein weiteres Beispiel für Metaphern.

7.5. Hindernisse während des Prozesses

Während dem Erstellen unserer Ideensammlung sind wir neben vielen Erfolgen auch auf einige Hindernisse gestossen. So mussten wir feststellen, dass der Teig im Backofen mehr aufgeht als erwartet und sich somit die Formen verändern. Abhilfe schafft hier, den Teig vorgängig aufgehen zu lassen, oder ihn in den kalten Backofen zu schieben, damit er beim Backen weniger aufgeht und nicht aufspringt.

Des Weiteren standen uns nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, um die Ergebnisse zu präsentieren und abzulichten.

Unsere Ideensammlung besteht aus 18 Übungen, welche es Psychomotoriktherapeutinnen ermöglicht, viele anregende grafomotorische Förderangebote zu gestalten. Da wir nur Übungen in die Sammlung aufnehmen, welche dem Grafomotorischen Komplexbild entsprechen, mussten wir uns von einigen anderen Ideen wieder verabschieden.

Ein letzter Problempunkt war das Definieren des Zeitaufwandes jeder Übung. Dieser variiert je nach Alter, Fähigkeiten und Ausdauer der Kinder. Wir haben jeweils die Zeit gestoppt, welche wir für die Übung beim ersten Mal gebraucht haben. Dabei haben wir uns Zeit gelassen mit den Lebensmitteln und Materialien zu experimentieren.

7.6. Offene Fragen / Probleme

Wie bereits unter Punkt 7.3.1. angetönt, war das Setzen der Kreuze in die Dimensionentabelle mit den Förderschwerpunkten der Übungen schwierig. Bei jeder Übung werden viele Teilbereiche gefördert. Durch eine intensive Auseinandersetzung damit kristallisierten wir diejenigen Punkte heraus, welche für uns jeweils am bedeutendsten waren. Abhängig von der Betrachtungsweise und der Anleitung durch die Therapeutin, können diese aber auch variieren.

Ein weiterer Diskussionspunkt stellt die Frage der Logistik dar. Steht an jeder Psychomotoriktherapiestelle das nötige Inventar zur Verfügung, um die Übungen auszuführen? Gibt es eine Küche, die man ungestört benutzen kann, oder ist mobiles Inventar verfügbar? Falls nicht, stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand lohnt und das Budget vorhanden ist, um die fehlenden Gegenstände zu beschaffen. Diese Fragen muss jede Psychomotoriktherapeutin für sich klären. Dies in Betracht auf ihre persönlichen Ressourcen und diejenigen der Arbeitsstelle. Wir sind beide in der glücklichen Lage, an unseren aktuellen Arbeitsstellen über die nötige Ausstattung zu verfügen.

7.7. Ausblick

In einer weiterführenden Arbeit können unsere Ideen in der Praxis erprobt und evaluiert werden. Dies war uns im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit nicht möglich. Wir haben aber bereits einige Ideen in unseren Therapiestunden umsetzen können und freuen uns auf die weitere grafomotorische Arbeit mit Lebensmitteln.

8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abb. 1: Grafomotorisches Arbeitsmodell (nach Häusler, 2011).....	12
Abb. 2: Zweck- und tätigkeitszentrierte Anreize im erweiterten kognitiven Motivationsmodell (nach Rheinberg, 1989, S. 104).....	18
Abb. 3: Motivation – die Begeisterung zur Veränderung (nach Bauer und Hegemann, 2010, S. 33)	21
Tabelle 1: Wohldefinierte Ziele (nach Walter & Peller, 2004).....	21
Tabelle 2: Vergleich Psychomotoriktherapie mit Ergotherapie nach Therapiezielen (vgl. Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung & Laufbahnzentrum, 2013).....	27
Tabelle 3: Zusammenstellung der Auswertungsdimensionen und Beobachtungskriterien (nach Häusler, 2010)	30

9. Literaturverzeichnis

- Arbeitsgemeinschaft Ergotherapeutischer Schulen (AG-ETS) (2001). *Grundlagen der Ergotherapie* (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Bauer, C., & Hegemann, T. (2010). *Ich schaff's! – Cool ans Ziel. Das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Jugendlichen* (2. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag GmbH.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). *Lehrplanbroschüre Kindergartenstufe*, (S. 24- 32). Schweiz: Lehrmittelverlag. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-faecher_lehrplaene_lehrmittel0-jcr-content-contentPar-downloadlist [28.12.2013].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0.html [28.12.2013].
- Brügelmann, H. (1984). Lesen- und Schreibenlernen als Denkentwicklung. Voraussetzungen eines erfolgreichen Schrifterwerbs. *Zeitschrift für Pädagogik*, 30 (1), 69-91.
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (2000). *Essen und Psyche*. Internet: <http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=264> [23.12.2013].
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Grawe, K. (1998). *Psychologische Therapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Grawe, K., Donati, R., & Bernauer, F. (2001). *Psychotherapie im Wandel: von der Konfession zur Profession* (5. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Häusler, M. (2010). *Grafomotorisches Komplexbild*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. (2010). *Grafomotorik und Schriftspracherwerb*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hohmann, C. (2006). Essen und Emotionen. *Pharmazeutische Zeitung* 42, Internet: <http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2101> [23.12.2013].

- Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtensteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2011). Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift. *Luzern: Kantonalen Lehrmittelverlag*.
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, 2, 34-46.
- Naville, S. (n.d.). Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Heilpädagogische Schule, Zürich.
- Psychomotorik Dienst (2004). *Arbeitspapier Grafomotorik für Kindergarten-Unterstufen- und ISF Lehrpersonen*. Schulgesundheitsdienst. St.Gallen.
- Rheinberg, F. (1989). *Zweck und Tätigkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2012). *Motivation*, (8). o.O.
- Rogers, C.R. (1972). *Die nicht-direktive Beratung*. o.O.
- Rogers, C.R. (1991). *Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen*. o.O.
- Rogers, C.R. (1997). *Therapeut und Klient. Grundlagen der Gesprächspsychotherapie*. o.O.
- Scheid, V. (2009). Motorische Entwicklung in der frühen Kindheit. In Baur, J., Bös, K., Singer, R. (Hrsg.) *Handbuch Motorische Entwicklung* (S. 281-300). Schorndorf: Hofmann.
- Schiefele, H., Hausser, K., & Schneider, G. (1979). Interesse als Weg und Ziel der Erziehung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 25, 1-20.
- Schilling, F. (1990). *Das Konzept der Psychomotorik- Entwicklung, wissenschaftliche Analysen, Perspektiven*. In Huber, G. et al. (Hrsg.) *Psychomotorik in Therapie und Pädagogik*. Dortmund: modernes Lernen.
- Schilling, F. (1990). Vom Strich zur Schrift. Graphomotorik als Grundlage des Schreibprozesses. In: *Grundschule*, 22, 17-19.
- Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung & Laufbahnzentrum (2013). *Ergotherapeut FH / Ergotherapeutin FH*. Internet: <http://www.berufsberatung.ch/dyn/1199.aspx?id=3798> [21.09.2013].
- Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung (2013). *Psychomotoriktherapeut / Psychomotoriktherapeutin*. Internet: <http://www.berufsberatung.ch/dyn/1199.aspx?id=3711&searchsubmit=true&search=psychomotorik> [21.09.2013].

- Seiffert, E. & Wendler, M. (1994). Kinder mit Lese- und Schreiblernschwierigkeiten. Zum Einsatz eines graphomotorischen Komplexbildes im Rahmen eines schulischen Beratungsangebotes. *Motorik*, 106, 12-18.
- Spitzer, M. (2002a). *Musik im Kopf*. Stuttgart: Schattauer.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein Psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Walla, P. (2010). Food-evoked changes in humans: Startle response modulation and event-related brain potentials (ERPs). *Journal of Psychophysiology* 24(1): 25–32. Wien: Hogrefe.
- Walter, J.L. & Peller, J.E. (1994). *Lösungsorientierte Kurztherapie. Ein Lehr- und Lernbuch*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Weinberger, S. (2013). *Kindern spielend helfen: eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (5. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik*. Marburg: (Publication. Retrieved 17.1.2011).

10. Anhang

10.1. Grafomotorisches Komplexbild (GMK) von Seiffert & Wendler (1995)¹

Funktion

- Grobeinschätzung (Screening) der grafomotorischen Entwicklungsstandes von 5 – 8 J.
- Herausfinden, was das Kind in diesem Bereich gut kann und was ihm Mühe bereitet.
- Mit einem einzigen, kindgemässen Bild werden mehrere Dimensionen der Grafomotorik angesprochen (Vorteil gegenüber Aufgabensammlung mit mehreren Arbeitsblättern).

Einsatz im Rahmen der Eingangsdiagnostik

- Nach Explorations- und Anamnesegesprächen und Beobachtungen zum allgemeinen Entwicklungsstand: Ausgangspunkt der grafomotorischen Diagnostik.
- Bei Anmeldungen mit grafomotorischem Schwerpunkt: Anschliessend an die freie Spielsituation (Kind am Anfang auf diese zwei Teile vorbereiten!).
- Bei allgemeinen motorischen Schwierigkeiten: z.B. als Ergänzung des MOT 4-6 oder eines anderen motorischen Testverfahrens.

Auswertungsdimensionen

Bei der Durchführung beobachtbar:

- Beziehungs- und Arbeitsatmosphäre
- Mimik und Gestik
- Körperhaltung, Sitzhaltung
- Feinmotorische Geschicklichkeit
- Visuo-motorische Koordination
- Visuelle Wahrnehmung / optische Differenzierungsfähigkeit,
- Lateralisierung, räumliche Orientierung

Als Resultat auf dem Blatt sichtbar:

- Grafomotorische Grundformen / Grundelemente der Schrift: Formwiedergabe von Punkten, Strichen, Bögen, Kreisen
- Gestaltanordnung von Grundelementen: Raumlage eines Elements (Bsp. Drachenschwanz, Sonnenstrahlen) und räumliche Beziehung von Elementen zueinander (Bsp. Anordnung der Seifenblasen)
- Komplexe grafomotorische Muster: Räumliche Beziehungen von Elementen, die sich berühren oder überkreuzen und integrativ zusammengesetzt werden (Bsp. Zaun, Ziegelreihen, Rauch)

Durchführung

- Erklären, in welchem Rahmen die Aufgabe steht: genau schauen, Formen zeichnen wie beim Schreiben... Mit dem Kind die Vorlage anschauen, erzählen lassen, was es sieht.
- Motivation: Geschichte vom „Maler, der nicht fertig wurde“ oder „Rätselbild“, bei dem alle fehlenden Dinge gesucht werden müssen.
- Bleistift (HB) ohne Schreibhilfe (ausser das Kind sei sich so gewöhnt), wenn möglich kein Radiergummi.
- Hilfestellungen je nach Zielsetzung: wird keine Hilfestellung gegeben, kann die optische Differenzierungsfähigkeit besser beobachtet werden. Bei Hilfestellung mit gezielten Hinweisen („schau dir das nochmals an“) kann die motorische Umsetzung vollständiger beobachtet werden.

¹Zusammenstellung der Auswertungsdimensionen und Beobachtungskriterien (nach Häusler, 2010)

Protokoll Grafomotorisches Komplexbild²

Name: _____

Datum: _____

Beziehungs- und Arbeitsatmosphäre:	
Kontaktfähigkeit des Kindes zur TherapeutIn	Kontaktfreudig offen – skeptisch – scheu
Hört es richtig zu?	Aufmerksam – abgelenkt
Wie beschreibt es die Elemente sprachlich?	Kenntnis der Begriffe- sprachliche Beschreibung
Hat es die Anweisung exakt verstanden?	Fängt an – fragt nach – schaut stumm auf das Blatt
Wie fängt es zu arbeiten an?	Unmittelbar – zügig – langsam – muss ermuntert werden
Arbeitsverhalten insgesamt?	Konzentriert – ausdauernd – unterbricht Arbeit
Wo fängt es an?	Leichte – schwierige Aufgaben – unterbricht
Wie geht es vor?	Geht der Reihe nach durch – springt hin und her – malt einzelne Elemente nicht fertig

Mimik und Gestik	
Strengt das Kind diese Aufgabe an?	Arbeitet entspannt - macht Pausen – schüttelt die Hand aus
Woran ist Anstrengung zu erkennen?	Atmung / Grimassen, Mitbewegungen / Verzitterungen / Verkrampfung

Körper- und Sitzhaltung	
Was drückt die Körperhaltung aus?	Entspannt – verspannt – zu wenig Spannung
Wo sitzt das Kind auf dem Stuhl?	Auf der ganzen Sitzfläche – auf einer Ecke
Hält das Kind genügend Abstand zum Papier?	Abstand adäquat – Gesicht nahe beim Blatt– Abstand zu gross
Legt es sich auf eine Seite des Papiers?	Kippt auf die linke oder rechte Seite – stützt sich ab

Feinmotorische Geschicklichkeit	
Armstellung, Armbewegung	Unterarm aufgelegt – abgehoben – an Körper gepresst / Unterarm gleitet mit – blockiert
Handstellung, -bewegung	Schreibhand: Gut beweglich – steif, verkrampft – stark einwärts od. auswärts gedreht Haltehand: hält Blatt – bewegt sich
Stifthalter, Grifftechnik	Rechts / links / wechselt Hand Faustgriff – nur mit zwei Fingern - 3-Punktgriff – mit 4 Fingern weit vorne/ weit hinten entspannte – durchgedrückte – übereinander gelegte Finger
Fingerbewegung	An der Bewegungsführung wesentlich beteiligt – kaum beteiligt – steif, verkrampft

Visuo-motorische Koordination und Strichführung	
Bewegungssteuerung	Flüssig – stockend / gezielt – ungezielt – ausfahrend / Bremsen gelingt – überschliessend
Schreibdruck, Krafteinsatz	Angemessen – zu gering – zu stark
Verändert sich der Schreibdruck?	Mit Zunahme der Schwierigkeit/ mit zunehmender Sicherheit
Tempo	Angemessen – schnell – langsam
Formkonstanz	Geringe Abweichungen bei Wiederholung einer Form – eher starke Abweichungen bei Wiederholung

Visuelle Wahrnehmung (Formerfassung)	
Setzt das Kind die Punkte in die Mitte des Zauns?	Sieht die Punkte – setzt sie in die Mitte – auf Balken
Erkennt das Kind die Raumanordnung der Kreise? Luftballons, Seifenblasen	Unterschiede gross / klein – zentrierte Anordnung
Erkennt das Kind versch. Stellungen der Elemente? Drachenschwanz, Sonnenstrahlen	Lage im Raum erkannt – motorisch umgesetzt
Das Kind hat alle Elemente erkannt	Selbständig – aufgefordert – kontrolliert

Lateralisierung, räumliche Orientierung	
Wechselt das Kind zwischendurch die Hand?	Bei schwierigen Elementen – ohne erkennbaren Grund – behält Schreibhand bei
Auf welcher Seite des Papiers beginnt es?	Von oben nach unten – von unten nach oben – von links nach rechts – von rechts nach links
Welche Raumrichtung bevorzugt das Kind?	Von oben nach unten – von unten nach oben – von links nach rechts – von rechts nach links

Grafomotorische Grundelemente und komplexere Muster	
Beherrscht das Kind die Grundelemente?	Bsp. Punkte, Striche, Bögen, Kreise, Winkel Sicher – weniger sicher – unsicher
In welcher Grösse malt es die Elemente?	Gross – original getreu – klein
Sind die Gestalten geschlossen?	Bsp. Kreise Ja / nein
Gestaltanordnung bezüglich Raumlage?	Raumlage der Elemente umgesetzt – nicht umgesetzt Raumrichtungen beim Rauch umgesetzt? Ja – nein
Räumliche Beziehung der Elemente zueinander?	Anbindung der Elemente aneinander: genau / ungenau –Anordnung der Elemente: genau / ungenau
Kann es Elemente überlagern / überkreuzen?	Bsp. Rauch, Zaun Gleichmässige Verteilung – ungleichmässig
Kann es Einzelelemente zu komplexeren Mustern zusammenfügen?	Bsp. Zaun, Dachziegel, Rauch Gleichmässige Verteilung – ungleichmässig

² Zusammenstellung der Auswertungsdimensionen und Beobachtungskriterien (nach Häusler, 2010)

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

*Departement 2: Pädagogisch-therapeutische Berufe
Studiengang Psychomotoriktherapie*

Bachelor-Arbeit

Grafomotorik einmal anders

Eine lustvolle Ideensammlung für die Psychomotoriktherapie

Eingereicht von

Janine Morf
Annie Mumford

am

5. Februar 2014

Begleitung

Beatrice Uehli

Dimensionentabelle mit Förderschwerpunkten der Übungen ¹

Dimensionen:	Übungen:									
	ABC-Raupe	Belegte Brötchen	Brezel	Eier kunterbunt	Früchte verzieren	Grittbäuz	Guetzli verzieren	Gurkenschlange	Igelbrötchen	
Feinmotorische Geschicklichkeit										
Armstellung, Armbewegung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Handstellung, -bewegung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stifthaltung, Grifftechnik	X	X	X			X	X			
Fingerbewegung	X				X	X	X			X
Visuomotorische Koordination und Strichführung										
Bewegungssteuerung		X		X	X		X	X	X	X
Schreibdruck, Krafteinsatz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tempo		X						X		
Formkonstanz	X	X		X					X	X
Visuelle Wahrnehmung (Formerfassung)										
Setzt das Kind die Punkte in die Mitte des Zauns?		X			X	X	X			
Erkennt das Kind die Raumanordnung der Kreise?		X								
Erkennt das Kind versch. Stellungen der Elemente?		X								
Das Kind hat alle Elemente erkannt.		X								
Lateralisierung, räumliche Orientierung										
Wechselt das Kind zwischendurch die Hand?		X		X	X	X	X	X	X	X
Auf welcher Seite des Papiers beginnt es?							X			
Welche Raumrichtung bevorzugt das Kind?	X									
Grafomotorische Grundelemente und komplexere Muster										
Beherrscht das Kind die Grundelemente?				X			X			
In welcher Grösse malt es die Elemente?				X						
Sind die Gestalten geschlossen?	X			X			X			
Gestaltanordnung bezüglich Raumlage?		X	X			X				
Räumliche Beziehung der Elemente zueinander?	X	X								
Kann es Elemente überlagern / überkreuzen?		X	X			X				
Kann es Einzelelemente zu komplexeren Mustern zusammenfügen?	X									

<p>Dimensionen:</p>	Übungen:	Kartoffelstempel	Lebkuchenmusclein	Pizzakreationen	Rahmkunst	Salzteig	Schoko-Sticks	Spaghettibilder	Zopf	Zuckerbauten
<p>Feinmotorische Geschicklichkeit</p> <p>Armstellung, Armbewegung</p> <p>Handstellung, -bewegung</p> <p>Stifthalung, Grifftechnik</p> <p>Fingerbewegung</p>		X	X	X		X		X	X	
<p>Visuomotorische Koordination und Strichführung</p> <p>Bewegungssteuerung</p> <p>Schreibdruck, Krafteinsatz</p> <p>Tempo</p> <p>Formkonstanz</p>		X		X	X	X	X	X	X	X
<p>Visuelle Wahrnehmung (Formerfassung)</p> <p>Setzt das Kind die Punkte in die Mitte des Zauns?</p> <p>Erkennt das Kind die Raumanordnung der Kreise?</p> <p>Erkennt das Kind versch. Stellungen der Elemente?</p> <p>Das Kind hat alle Elemente erkannt.</p>			X						X	X
<p>Lateralisierung, räumliche Orientierung</p> <p>Wechselt das Kind zwischendurch die Hand?</p> <p>Auf welcher Seite des Papiers beginnt es?</p> <p>Welche Raumrichtung bevorzugt das Kind?</p>		X		X	X	X	X			X
<p>Grafomotorische Grundelemente und komplexere Muster</p> <p>Beherrscht das Kind die Grundelemente?</p> <p>In welcher Grösse malt es die Elemente?</p> <p>Sind die Gestalten geschlossen?</p> <p>Gestaltanordnung bezüglich Raumlage?</p> <p>Räumliche Beziehung der Elemente zueinander?</p> <p>Kann es Elemente überlagern / überkreuzen?</p> <p>Kann es Einzelelemente zu komplexeren Mustern zusammenfügen?</p>				X	X	X	X	X	X	X

¹Zusammenstellung der Auswertungsdimensionen und Beobachtungskriterien (nach Häusler, 2010)

ABC-Raupe

Zeit: ca. 25 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf- oder Brotteig
- Dekoration (Rosinen, Hagelzucker, Marzipan)
- Messer, Pinsel und Schneidebrett
- Wasser oder Eiweiss (als Leim)
- Eigelb mit wenig Milch
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Etwas Teig auf die Seite legen, für spätere Verzierung (Augen, Buchstaben, Fühler).
2. Aus dem restlichen Teig gleich grosse Kugeln für den Raupenkörper formen (mit dem Kind bestimmen wie gross diese sein sollen) und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
3. Die Kugeln mit wenig Wasser aneinander fügen und die Raupe in die gewünschte Form bringen.
4. Die Raupe verzieren (siehe Variationen) und mit Eigelb bestreichen.
5. Die fertige Raupe in die untere (noch kalte) Backofenhälfte schieben und bei 200°C 20min backen.

Variationen:

- Das Alphabet kann mit dünnen Teigrollen aufgelegt werden oder mit dem Pinsel vorgemalt und mit der Dekoration sichtbar gemacht werden.
- Marzipan eignet sich bestens für das Formen eines Buchstabens. Dieser sollte aber nicht zu lange gebacken werden, da er sonst verläuft oder zu dunkel wird.
- Die Buchstaben können gemeinsam mit dem Kind ausgesucht werden (Lieblingsbuchstaben, Anfangsbuchstaben seines Namens, Name eines Familienmitglieds, zuletzt gelernte Buchstaben, ein neuer Buchstabe).
- Auf der fertig gebackenen Raupe kann mit der Dekoration zusätzlich ein Buchstabe geformt werden.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Es wird empfohlen, die Buchstaben aus dem Teig herzustellen und aufzulegen, da diese nach dem Backen am deutlichsten erkennbar sind.
- Wenn die Buchstaben aus Teig geformt werden, können sie mit wenig Wasser befestigt, und mit Eigelb nachgefahren werden.
- Damit die Rosinen gut halten, macht man mit dem Messer einen Schlitz in den Teig und steckt die Rosinen hinein.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

Belegte Brötchen

Zeit: ca. 15 min für 2 Brote

Zutaten/Material:

- Brot
- Radieschen oder Cherrytomaten, Schnittlauch, Frischkäse, Salat- oder Essiggurke
- Messer und Schneidebrett

Anleitung:

1. Das Gemüse waschen und rüsten.
2. Das Brot in Scheiben schneiden.
3. Brotscheiben mit Frischkäse bestreichen.
4. Das Brot mit den Zutaten belegen, so dass Gesichter entstehen (eventuell zuerst auf dem Schneidebrett ausprobieren).
5. Die Brote können anschliessend in der Pause vernascht, oder mit nach Hause genommen werden.

Variation:

- Zusätzlich zum oben genannten Material kann auch mit Oliven, Trauben, Karotten, Pilzen, Peperoni, Bananen, Mandarinen etc. gearbeitet werden.
- Anstelle von Brot, kann auch Darvida oder ähnliches benutzt werden.
- Um die Dimension der visuellen Wahrnehmung miteinzubeziehen, können dem Kind verschiedene Vorlagen zur Auswahl gegeben werden, welche es Nachlegen kann.

Tipps zur Durchführung:

- Wenn möglich nicht all zu viele Zutaten anbrauchen, es wird weniger benötigt als angenommen.
- Im Vorhinein abklären, welche Zutaten das Kind mag.
- Dem Kind sollen viele Freiheiten gelassen werden.
- Bei Kindern mit wenig Fantasie, können Bilder zur Inspiration sehr hilfreich sein.

Brezel

Zeit: ca. 10 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf- oder Brotteig
- Wasser oder Eiweiss (als Leim)
- Eigelb mit wenig Milch oder Lauge
- Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Den Teig mit den Händen rollen, so dass er in der Mitte am dicksten ist und gegen Aussen immer dünner wird.
2. Die Hände überkreuzen und je ein Ende des Teiges fassen.
3. Die Hände mit dem Teig wieder entkreuzen (Hände auf die andere Seite bringen), den Teig überkreuzt hinlegen.
4. Dort wo sich der Teig kreuzt, ihn ein weiteres Mal überkreuzen.
5. Die Enden nach unten auf den dicken Teil legen, damit das Ganze wie eine Brezel aussieht.
6. Die Enden mit wenig Wasser befestigen.
7. Die Brezel auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit Eigelb oder Natron bestreichen.
8. Die fertige Brezel in die untere (noch kalte) Ofenhälfte schieben und bei 220°C 10-20 min backen (je nach Grösse).

Variationen:

- Man kann spielerisch mit der Anzahl Überkreuzungen umgehen. Diese sind abhängig von Länge der Teigrolle, Menge des Teiges und Alter bzw. Ausdauer des Kindes.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Je dünner und kleiner die Brezel, desto mehr kann geübt werden und die Backzeit kann verkürzt werden. So können die Brezeln gleich gekostet oder mitgenommen werden.
- Es empfiehlt sich, mehrere Stränge vorzubereiten und diese dann nacheinander zu Brezeln zu formen. Dadurch wird der Übungseffekt grösser, und der Bereich der Formkonstanz wird ebenfalls mittrainiert.
- Beim Bestreichen mit Eigelb oder Lauge sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Für einen Laugenbrezel wird zusätzlich ein Päckchen (5g Natron) Laugenpulver benötigt. Dieses wird in 50ml Wasser aufgekocht und zum Bestreichen des Brezels benutzt.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

Eier kunterbunt

Zeit: ca. 10 - 20 min

Zutaten/Material:

- Eier (gekocht oder ausgeblasen)
- Nadel, Pinsel, Wattestäbchen, Kartoffelstempel
- ungiftige Wasserfarbe, Kerze, Streichholz
- evt. Eierhalter
- Lebensmittelfarbe, Wasser und Glas

Anleitung:

1. Das Ei kochen oder ausblasen und je nach Wunsch bemalen, einfärben oder mit Wachs beträufeln.

Variationen:

- Wasserfarben können mit einem Wattestäbchen oder einem feinen Pinsel auf das Ei aufgetragen werden. Dies fördert insbesondere die Dimension feinmotorische Geschicklichkeit (Stifthaltung).
- Anstatt die Eier zu kochen, kann man sie auch ausblasen. Dazu wird oben und unten mit einer Nadel je ein Loch in die Schale des rohen Eis gestochen und dann durch eines der Löcher der Inhalt ausgeblasen.
- Auf das Ei, mit dem flüssigen Wachs einer brennenden Kerze ein Muster träufeln. Diese Variante fördert insbesondere die Dimension visuomotorische Koordination und Strichführung (Bewegungssteuerung).
- Um Ostern sind auch spezielle Eiermalstifte in den Läden erhältlich. Diese basieren auf Lebensmittelfarbe.
- Die Eierschale kann auch mit Kartoffelstempeln bedruckt werden (siehe Übung Kartoffelstempel).

Tipps zur Durchführung:

- Weiße Eier eignen sich besser für das Färben als Braune.
- Die Wasserfarben nur mit ganz wenig Wasser anrühren, damit sie nicht zu flüssig sind.
- Die Sujets können an die Jahreszeit angepasst werden, damit diese Übung nicht nur um Ostern durchgeführt werden kann.
- Die bemalten Eier können in einem Eierbecher getrocknet werden. Die Halter können auch aus Knete hergestellt werden. Es kann auch eine Eierschachtel als Halter verwendet werden.
- Um das Ei besser ausblasen zu können, wird das Loch durch mehrmaliges Einstechen der Eierschale vergrößert.

Früchte verzieren

Zeit: ca. 5 - 15 min

Zutaten/Material:

- Diverse Früchte
- Förmchen
- Zahnstocher
- Schneidebrett (evt. Messer)
- Verzierungsmaterial (Rosinen, Nelken, Nüsse)

Anleitung:

1. Früchte vorbereiten indem Punkte, Striche oder Bögen (mit Kugelschreiber oder Fineliner) auf die Schale gezeichnet werden.
2. Das Kind soll nun mit Zahnstocher durch die Punkte in die Mandarine stechen oder mit dem Fingernagel die Schale den Linien entlang sorgfältig lösen.
3. Das Tier oder das Muster kann nun mit Verzierungsmaterial dekoriert werden.

Variationen:

- Sollen im speziellen Teilbereiche der visuomotorischen Koordination und Strichführung (Bewegungssteuerung, Krafteinsatz) gefördert werden, kann man mit Förmchen durch die Schale eines Apfels stechen. Mit dem Zahnstocher oder dem Fingernagel kann die Schale sorgfältig abgezogen werden, damit ein schönes Muster entsteht (siehe Tipps).
- Aus der Mandarine kann auch ein Schildkrötenpanzer geschnitzt werden. Dies, indem man ein Schachbrett in die Schale ritzt und jeweils jedes zweite Quadrat entfernt, sodass ein Schachbrettmuster entsteht.

Tipps zur Durchführung:

- Es empfiehlt sich die Verzierung des Apfels mit Zitronensaft zu beträufeln, damit das Fruchtfleisch nicht braun wird.

Grittibänz

Zeit: ca. 20 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf- oder Brotteig
- Dekoration (Rosinen, Nüsse, Hagelzucker)
- Wasser oder Eiweiss (als Leim)
- Eigelb mit wenig Milch vermischt
- Messer und Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Wenig Teig auf die Seite legen, für spätere Verzierung (Schal, Kappe, Stiefel) für den Grittibänz.
2. Aus dem restlichen Teig einen länglichen Körper (Grösse nach Wahl) formen.
3. Ungefähr den oberen Viertel zu einem Kopf formen.
4. Mit dem Messer Beine und Arme einschneiden.
5. Den vorgeformten Grittibänz auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
6. Mit dem beiseite gelegten Teig können nun Schal, Mütze, Besen, Stiefel, Knöpfe etc. geformt, gezöpfelt oder gerollt werden.
7. Den Grittibänz mit Eigelb (soviel als nötig) bestreichen.
8. Mit Rosinen, Hagelzucker und Nüssen können Augen, Nase, und Mund sowie Dekoration auf der Kleidung angebracht werden.
9. Den fertigen Grittibänz in die untere (noch kalte) Ofenhälfte schieben und bei 220°C 20 min backen.

Variationen:

- Zu anderen Jahreszeiten können Tiere- oder Phantasiemenschen geformt werden.
- Der Pinzettengriff kann durch zupfen des Teigs zur Dekoration geübt werden.
- Der Teig kann auch im Voraus mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden, je nach Thema der Figur.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Damit die Rosinen gut halten, macht man mit dem Messer einen Schlitz in den Teig und steckt die Rosinen hinein.
- Die Verzierungen aus Teig halten besser, wenn man etwas Wasser auf die gewünschte Stelle streicht.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Ist der Grittibänz am Ende der Stunde noch nicht fertig gebacken, kann mit dem Kind vereinbart werden, wann er abgeholt werden soll.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

Guetzli verzieren

Zeit: ca. 20 - 30 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- Guetzliteig
- Wallholz und wenig Mehl
- Förmchen (Buchstaben oder Zahlen)
- Verzierungsmaterial (Marzipan, Lebensmittelfarbe, Zuckerdeko oder Schokodekorstifte, Zucker- oder Schokoladenglasur, evt. Eigelb)
- Holzstäbchen, Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Teig ca. 7mm dick auswallen.
2. Die gewünschten Formen (Buchstaben und Zahlen) ausstechen und die Guetzli auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
3. Guetzli mit Eigelb bestreichen.
4. Je nach Förderschwerpunkt einige der Guetzli mit dem Holzstab punktieren.
5. Alle Guetzli in den auf 200°C vorgeheizten Ofen schieben und ca. 10min backen.
6. Die Guetzli verzieren (siehe Variationen).

Variationen:

- Die Buchstaben und Zahlen können auch aus Teigröllchen hergestellt werden (aus einer ganzen Rolle, oder aus einzelnen Elementen. Diese können nach dem Backen zu einem ganzen Buchstaben zusammengefügt werden).
- Die Buchstaben mit Eigelb oder Dekorstiften nachfahren.
- Die Buchstaben verzieren.
- Nach dem Backen der Guetzli zeigen sich die Abdrücke auf dem Backpapier. Diese können mit dem restlichen Eigelb und dem Pinsel nochmals nachgefahren werden.

Tipps zur Durchführung:

- Beim Verzieren kann die Anweisung gegeben werden, dass die Deko auf zuvor eingestochene oder markierte Punkte gelegt werden muss. Dies fördert die Dimension visuelle Wahrnehmung, beziehungsweise Formerfassung (Punktsetzung, Raumanordnung, Erkennen aller Elemente).
- Falls keine passenden Förmchen vorhanden sind, können die Formen auch selbständig mit dem Messer ausgeschnitten werden. Andernfalls kann man Buchstabenvorlagen aus Papier vorbereiten, welche das Kind dann mit dem Messer nachfahren kann.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Es empfiehlt sich, die Guetzli vor dem Verzieren auskühlen zu lassen oder fertig gebacken in die Stunde mitzubringen.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

Gurkenschlange

Zeit: ca. 10 min

Zutaten/Material:

- 1 Salatgurke,
- 1 Radieschen,
- 1 Olive,
- 1 Karotte
- 1 Zahnstocher
- Messer, Sparschäler, und Schneidebrett

Anleitung:

1. Alles Gemüse und Hände gründlich waschen. Gemüse rüsten.
2. Mit dem Kind bestimmen, welches Ende der Schwanz und welches der Kopf sein soll. Für den Kopf der Schlange ca. die ersten 7cm (4 Finger breit) der Gurke und für den Schwanz ca. 3cm (2 Finger breit) abschneiden und zur Seite legen.
3. Den Rest der Gurke in gleich dicke Scheiben schneiden.
4. Für den Mund wird der Kopfteil ca. 3cm (2 Finger breit) keilförmig eingeschnitten.
5. Nun kann eine Zunge oder eine „Beute“ aus der Karotte geschnitzt werden.
6. Als Augen werden zwei Radieschenscheiben und je die Hälfte einer Olive mit einem Zahnstocher auf der Gurke befestigt.
7. Die Scheiben zusammen mit dem Schwanz- und Kopfteil beliebig anrichten.
8. Das Endprodukt kann auf Wunsch mit nach Hause gegeben werden.

Variationen:

- Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
- Es können auch kleinere Gurken/Essiggurken verwendet werden.
- Mit 2 Kindern kann eine Gurke zu Beginn der Länge nach halbiert werden. Die restlichen Schritte werden wie oben beschrieben durchgeführt. Der Mund wird so eine dünnere Öffnung haben.
- Anstelle einer Gurkenschlange kann auch ein Karottenauto hergestellt werden. Genügend Inspiration dafür bieten Bilder im Internet.

Tipps zur Durchführung:

- Dem Kind eine korrekte, ungefährliche Messerhandhabung beibringen.
- Falls das Kind dicke Scheiben schneidet, kann als Erschwerung jede Scheibe nochmals halbiert werden, oder es können von Anfang an dünne Scheiben verlangt werden.

Igelbrötchen

Zeit: ca. 10 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopf- oder Brotteig
- Dekoration (Rosinen, Nüsse)
- Eigelb mit wenig Milch
- Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Teig zu einem Oval formen.
2. Kopf und Hinterteil bestimmen. Beim Kopf eine Nase formen.
3. Auge und Nase dekorieren.
4. Mit Pinzettengriff die Stacheln am ganzen Leib des Igels formen.
5. Alle Igel auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit Eigelb bestreichen.
6. Igel in den (noch kalten) Backofen bei 220°C 10-20min (je nach Grösse) backen.

Variationen:

- Als Motivation und weitere Übung kann eine ganze Igelfamilie geknetet werden. Oder so viele Igel backen, dass jedem Familienmitglied einer geschenkt werden kann.
- Weitere Körperteile wie Pfoten, Ohren und Schwanz können zusätzlich eingeschnitten werden.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Wenn die Stacheln nur mit den Fingern gezupft werden, werden diese nicht mehr sichtbar sein am Ende der Backzeit. Es empfiehlt sich deshalb, längere Stränge zu zupfen und diese dabei etwas zu drehen, damit sie stabiler bleiben.
- Um zusätzlich die Formkonstanz zu beobachten, kann zusammen mit dem Kind festgelegt werden, wie gross die Stacheln auf dem Rücken des Igels sein sollen.
- Es empfiehlt sich einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

Kartoffelstempel

Zeit: ca. 20 min

Zutaten/Material:

- Grosse Kartoffeln
- Kleine Förmchen
- Messer, Pinsel und Schneidebrett
- Wasserfarben

Anleitung:

1. Kartoffel waschen.
2. Kartoffel halbieren. Je nach Kartoffel- und Stempelgröße die Kartoffel längs oder quer halbieren.
3. Mit dem Förmchen in die Kartoffel stechen und es stecken lassen.
4. Mit dem Messer ca. 1cm der Kartoffel um die Form herum abtragen.
5. Den fertigen Stempel mit Wasserfarbe bemalen und einen Druck auf Papier anfertigen.

Variationen:

- Mit dem mit Wasserfarbe bemalten Stempel können auch Eier bedruckt werden.
- Wird der Stempel mit wasserfester Farbe bemalt, können auch Textilien bedruckt werden.
- Die Formen können mit dem Pinsel nochmals nachgefahren werden.

Tipps zur Durchführung:

- Achtung: Buchstaben und Zahlen müssen spiegelverkehrt in die Kartoffel eingeschnitzt werden damit der Abdruck richtig lesbar ist. Dies kann auch erreicht werden, indem man die Förmchen durch die ganze Kartoffel drückt und nur den Buchstaben (ohne restliche Kartoffel) als Stempel anfertigt.
- Es empfiehlt sich, die feuchte Kartoffel mit Haushaltspapier abzutupfen, damit die Wasserfarbe besser aufgetragen werden kann.
- Die Wasserfarben nur mit ganz wenig Wasser anrühren, da sie sonst zu flüssig sind um einen schönen Abdruck anzufertigen.
- Ist der Stempel einmal angemalt, können auch gleich mehrere Abdrücke gemacht werden.
- Ist der Stempel einmal angemalt, kann die Farbe mit Wasser wieder abgewaschen und der Stempel erneut mit einer anderen Farbe bemalt werden.
- Misslingt ein Stempel, kann der Abdruck auf dem Papier mit dem Pinsel ausgebessert werden.
- Zum Bedrucken eines Eis sollten möglichst kleine Stempel verwendet werden, ansonsten ist es schwierig, einen schönen Abdruck anzufertigen.

Lebkuchenmuscheln

Zeit: ca. 20 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- Lebkuchenteig
- Mandelmasse
- Wallholz und wenig Mehl
- Verzierungsmaterial (Nüsse, Rosinen, Marzipan, Zuckerkügelchen, Zuckerguss, Dekorstifte)

Anleitung:

1. Den Lebkuchenteig auswallen.
2. Den Lebkuchenteig zu einer oberen und einer unteren Muschelschale formen.
3. Mit der Mandelmasse kleine Perlen für die Füllung der Muschel rollen.
4. Die Muschelenden werden durch den Pinzettengriff geformt.
5. Die Perlen werden zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger gerollt und anschliessend in die Muschel gelegt.
6. Die Muschelschalen können nach Belieben zusammengeklappt werden.
7. Vor dem Backen kann bereits Mandelmasse als Verzierung angebracht werden.
8. Die fertige Muschel wird bei 200°C für 8-10 Minuten gebacken.
9. Die ausgekühlten Muscheln können nun nach Belieben dekoriert oder mit Zuckerguss bemalt werden.

Variationen:

- Beim Rollen der Mandelmasse kann darauf geachtet werden, dass das Kind diese zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger rollt. So wird die Fingerbeweglichkeit der für das Schreiben relevanten Finger gefördert.
- Soll der Pinzettengriff zusätzlich gefördert werden, kann dem Kind die Anweisung gegeben werden, dass es die Muschel mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger schliesst.
- Wird der Lebkuchenteig mit Zuckerguss bemalt, oder die Verzierung eingeritzt, soll auf die Stifthaltung geachtet werden.
- Statt mit Marzipanperlen, kann die Muschel auch mit Rosinen oder Nüssen gefüllt werden.
- Aus dem zugeschnittenen Lebkuchen und der vorbereiteten Mandelmasse kann ein Lebkuchen-Mandelmasse- Turm gebaut werden. Dies fördert im Spezifischen das Überlagern von Elementen.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Je kleiner die Perlen, desto einfacher ist das Rollen.
- Wenn man grosse Perlen in die Muschel legt, hilft dies der Formstabilisation. Wenn man die Muschelform nicht mit dem Messer ausschneidet sondern von Hand reisst, wird die Fingerbeweglichkeit stärker gefördert, es ist jedoch anspruchsvoller.
- Um die Stifthaltung intensiver zu trainieren, kann der Lebkuchen nach dem Backen mit den Dekorstiften verziert werden.
- Es empfiehlt sich einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

Pizzakreationen

Zeit: ca. 15 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- Pizzateig
- Wallholz und wenig Mehl
- Tomatensauce, Mozzarella, Gemüse, Fleisch und Gewürz je nach Wunsch
- Pizzaschneider, Pinsel, Messer, Gabel und Schneidebrett
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Teig auswallen.
2. Gewünschte Grösse und Form (Tannenbaum, Blume, Haus, Raumschiff) mit dem Pizzaschneider ausschneiden.
3. Pizza auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit der Gabel den Teig einstechen.
4. Mit dem Pinsel die Tomatensauce verteilen.
5. Die gewünschten Zutaten schneiden und die Pizza damit belegen (siehe Variationen).
6. Die fertige Pizza in den auf 220°C vorgeheizten Backofen schieben und ca. 10-15 min backen.

Variationen:

- Die Anordnung der Zutaten kann nach mündlicher Anweisung aber auch über das Nachlegen von Vorlagen erfolgen. Beide Varianten fördern insbesondere die Formwiedergabe (Gestaltanordnung bezüglich Raumlage, räumliche Beziehung der Elemente zueinander). Die zweite Version fördert zusätzlich die Formerfassung (Raumanordnung, Stellung und Erkennen der Elemente).
- Das Pizzahaus kann durch Elemente aus Teig dekoriert werden (Fenster, Türen, Dachziegel).
- Auf die Mitte der Pizzablume kann 5min vor dem Ende der Backzeit auch ein Ei aufgeschlagen werden. Damit es eine schöne runde Form annimmt, kann zuvor aus einem Teigstrang ein Rahmen geformt werden.

Tipps zur Durchführung:

- Die Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestreuen, damit der Teig nicht klebt.
- Bei der Pizzablume empfiehlt es sich, die Blumenform zuerst mit einem Messer vorzuzeichnen. Das Kind kann dann mit dem Pizzaschneider der Linie nachfahren.
- Beim Bestreichen mit Tomatensauce sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Um auf dem noch unbelegten Teig Formen und Muster zu üben, kann Tomatenpüree in eine Spritztüte abgefüllt werden.
- Es empfiehlt sich einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren. Pizza mit dünn ausgewalltem Teigboden, ist innerhalb von 10min fertig gebacken.

Rahmkunst

Zeit: ca. 15 min

Zutaten/Material:

- Rahm (steif geschlagen)
- Spritztüte oder Allzweckbeutel und Schere
- evt. Lebensmittel-farbe
- Unterlage (Blech, Alufolie, Backpapier, Schneidebrett)

Anleitung:

1. Den steifgeschlagenen Rahm in eine Spritztüte oder in einen Allzweckbeutel abfüllen.
2. Mit dem Kind bestimmen was gespritzt werden soll (Zahlen, Wörter, Formen, Muster) und dieses auf die Unterlage spritzen.
3. Das Gespritzte kann zum Schluss mit dem Finger nachgefahren werden.

Variationen:

- Der steifgeschlagene Rahm kann mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden.
- Die Muster können durchaus auch auf Esspapier gespritzt werden, allerdings weicht sich dieses schnell auf.
- Die Grösse der Spritzöffnung kann variiert werden für unterschiedliche Resultate. Eine kleine Öffnung ergibt von alleine eine wellenförmige Linie während eine grosse Öffnung einen dicken, satten Strich produziert.

Tipps zur Durchführung:

- Es kann gross- oder kleinräumig gespritzt werden.
- Wird der Rahm mit Lebensmittelfarbe eingefärbt, nur mit wenig Rahm arbeiten, um eine intensivere Farbe zu erhalten.

Salzteig

Zeit: ca. 10 - 30 min

Zutaten/Material:

- Mehl, Wasser, Salz (evt. Lebensmittelfarbe)
- Tasse
- Messer (evt. anderes Werkzeug) und Schneidebrett

Anleitung:

1. Alle Lebensmittel zu einer Masse kneten.
2. Je nachdem welcher Förderbereich im Zentrum steht, werden unterschiedliche Anweisungen gegeben (siehe Variationen).
3. Die Teigprodukte können an der Luft getrocknet werden und später mit nach Hause genommen werden.

Variationen:

- Aus dem Teig können kleine Bälle und ein Tor geformt werden. Um die Fingerbeweglichkeit zu trainieren, können die Bälle mit dem Zeigefinger ins Tor gespickt werden.
- Beim Kneten, Flachdrücken und Durchbohren des Teiges kann der Krafteinsatz trainiert werden.
- Mit dem Teig können die Elemente des GMKs geformt werden. Diese können auch zu einem Bild zusammengefügt werden. So werden die Grundelemente, insbesondere die Formwiedergabe geübt (Striche, Bögen, Kreise, Winkel). Ebenso kann das Überkreuzen der Elemente und das Zusammenfügen zu komplexeren Mustern trainiert werden.
- Der getrocknete Teig kann in einer weiterführenden Stunde mit Acrylfarben bemalt werden. Dies trainiert unter anderem auch die Stifthaltung.
- Der Teig kann mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden.
- Der Salzteig kann nach Wunsch auch mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden, um ein farbigeres und fröhlicheres Gebilde entstehen zu lassen.

Tipps zur Durchführung:

- Den Teig zur Aufbewahrung luftdicht verpacken, da er sonst austrocknet.

Schoko-Sticks

Zeit: ca. 20 min

Zutaten/Material:

- Schokolade (selber schmelzen oder fertige Kuchen-glasur)
- Spritztüte oder Allzweckbeutel und Schere, Tuben
- Zahnstocher
- Alufolie

Anleitung:

1. Geschmolzene Schokolade oder Fertigglasur in Fläschchen oder Spritztüte füllen.
2. Die gewünschten Formen auf die Alufolie spritzen.
3. Jeweils einen Zahnstocher welcher als Stil fungiert, auf bzw. in die fertige Form legen.
4. Alles trocknen lassen.
5. Die Schoko-Sticks sorgfältig von der Alufolie lösen.

Variationen:

- Formen können Buchstaben, Zahlen, Muster (Herz, Kreis, etc.) sein.
- Die fertigen Formen können zusätzlich noch verziert werden. Entweder vor oder nach dem Trocknen.
- Kuchenglasur der Marke „Ligne Confiseur“ eignet sich am Besten für diese Übung. Sie ist innerhalb von 10 min trocken.
- Geschmolzene Schokolade der Marke „Prix-Garantie Milkschokolade“ braucht etwas mehr Zeit zum Trocknen ist und bleibt an der Wärme nicht hart. Die Schokolade kann zusammen mit dem Kind kleingehackt oder gehämmert werden bevor sie in der Pfanne geschmolzen wird. Dies fördert den Teilbereich des Krafteinsatzes.

Tipps zur Durchführung:

- Es empfiehlt sich, die Alufolie mit Klebstreifen am Tisch oder auf einer Unterlage zu befestigen, damit sie straff ist und nicht weg rutscht.
- Nach dem Trocknen sollte der Zahnstocher nicht bewegt, sondern die Folie unter der Form gelöst werden.
- Der Spritzsack kann aus Allzweckbeuteln selbst hergestellt werden. Die Grösse der Öffnung kann so variiert werden.
- Die Schoko-Sticks können tiefgekühlt werden, damit sie schneller hart werden.
- Backpapier eignet sich weniger gut als Unterlage, da es Feuchtigkeit aufnimmt und sich die Schoko-Sticks dadurch schlecht ablösen lassen.

Spaghettibilder

Zeit: ca. 15 - 45 min

Zutaten/Material:

- Spaghetti (gekocht und roh)
- Lebensmittelfarbe
- Messer und Schneidebrett

Anleitung:

1. Je nachdem welcher Förderbereich im Zentrum steht, werden unterschiedliche Anweisungen gegeben (siehe Variationen).

Variationen:

- Die gekochten Spaghetti können mit Lebensmittelfarbe und Finger nachgefahren werden. Dabei werden die Dimensionen feinmotorische Geschicklichkeit (Arm- und Handstellung), visuomotorische Koordination und Strichführung. (Bewegungssteuerung, Druck und Krafteinsatz) geübt.
- Aus den rohen und gekochten Spaghetti können die Elemente des GMKs geformt und gelegt werden. Mit dem Kind wird besprochen, welche Elemente mit den rohen und welche mit den gekochten Spaghetti gelegt werden.
- Aus den gekochten Spaghetti kann ein Netz gewoben werden. Je kleiner das Netz, desto schwieriger. Dies fördert vor allem die Fähigkeit zum Überlagern und Überkreuzen von Elementen.
- Tic Tac Toe im Spaghettinetz spielen. Als Spielsteine können mit Spaghetti Formen in die Mitte der Felder gelegt werden. Dies fördert das Setzen von Punkten in die Mitte eines Feldes.

Tipps zur Durchführung:

- Will man die rohen Spaghetti in die gewünschte Länge bringen, empfiehlt es sich, sie von Hand zu brechen.
- Die Spaghetti sollten nach dem Kochen einzeln ausgelegt werden, damit sie nicht verkleben.
- Die Lebensmittelfarbe wird mit wenig Wasser verdünnt in einer kleinen Schale bereitgestellt. Will man eine intensive Farbe erreichen, kann die Lebensmittelfarbe auch direkt auf den Finger gegeben werden. Die Spaghettis können gut mehrmals nachgefahren werden.

Zopf

Zeit: ca. 10 min
(ohne Backzeit)

Zutaten/Material:

- fertiger Zopfteig
- Eigelb mit wenig Milch vermischt
- Pinsel
- Backpapier, Blech und Backofen

Anleitung:

1. Den Teig in zwei gleich grosse Hälften teilen.
2. Beide Hälften mit den Händen zu Strängen auswallen. Diese sollten in der Mitte etwas dicker sein.
3. Die Stränge im rechten Winkel übereinander legen.
4. Jeweils die unten gegenüberliegenden Stränge mit den Händen fassen und überkreuzen. Dies solange wiederholen bis alle vier Enden zusammengeführt werden können.
5. Den Zopf auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit Eigelb bestreichen.
6. Den fertigen Zopf in die untere (noch kalte) Ofenhälfte schieben und bei 220°C für 20 min backen.

Variationen:

- Der Schwierigkeitsgrad kann durch die Variation der Anzahl Stränge angepasst werden.
- Der fertig geformte Zopf kann auch zu einem Zopf-Knopf geformt werden.

Tipps zur Durchführung:

- Der Teig geht im Backofen nochmals auf. Es empfiehlt sich alles kleiner zu machen.
- Beim Überkreuzen der Stränge darauf achten, dass das Kind die Stränge nicht vertauscht oder zu wenig überkreuzt.
- Beim Bestreichen mit Eigelb sollte auf eine korrekte Stifthaltung geachtet werden.
- Es empfiehlt sich, einen Timer zu stellen. Die Backzeit kann je nach Backofentyp variieren.

Zucker Bauten

Zeit: ca. 10 - 30 min

Zutaten/Material:

- Zuckerwürfel
- evt. Puderzucker und Wasser gemischt (als Leim)
- evt. Messer und Schneidebrett

Anleitung:

1. Lass deiner Fantasie freien Lauf und kreierte aus den Zuckerwürfeln tolle Gebilde.

Variationen:

- Ein Spiel kann aus Vor- Nachbauen von Gebilden entstehen.
- Es kann auch ein Teelicht gebaut werden, indem man die Zuckerwürfel um eine Rechaudkerze herum stapelt.

Tipps zur Durchführung:

- Für mehr Stabilität können die Zuckerwürfel mit Zuckerguss bestrichen und so aneinander geklebt werden. Für einen guten Halt braucht es viel Geduld beim Trocknen lassen.
- Bei rutschigem Untergrund allenfalls Servietten oder Holzbrett als Unterlage verwenden. Dies vereinfacht auch den Transport.
- Die Zuckerwürfel können mit einem scharfen Messer auch beliebig zugeschnitten werden.